

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Die Stellung des Logos in der griechischen Weisheit (Bestätigung von Heraklit)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Das Wort Logos ist so alt wie die griechische Sprache selbst. Im Laufe der Zeit hat dieses Wort viele verschiedene Bedeutungen angenommen, und es ist schwierig, zwischen ihnen eine gemeinsame Basis zu finden. Vielleicht bereitet die Übersetzung dieses Wortes mit „Vernunft“ das geringste Problem, aber natürlich ist „Vernunft“ selbst nicht ganz klar. Wenn wir die drei Hauptbedeutungen von Logos trennen, auch wenn diese Trennung eine erhebliche Vereinfachung erfordert, können wir möglicherweise dazu beitragen, das weite semantische Feld des Wortes Logos zu definieren.

Diese drei Bedeutungen sind:

.Objektive Bedeutung, Grundlage oder rationale Grundlage von etwas. Diese Bedeutung ist oft logischer oder numerischer Natur und hat auch die Funktion eines Erklärungsprinzips

Die mentale Bedeutung, also die Fähigkeit oder das Talent zum Denken oder Denken.

Was ich als ausdrucksstarke Bedeutung bezeichne, also den Ausdruck von Vernunft oder Gedanken in Sprache oder Schrift, kann „Sprache“ in Form der Bildung von Wörtern oder einfach in Form eines Gehirnprozesses erfolgen.

Logos ist göttliche Bestimmung und Vorsehung. Chrosippus, einer der Begründer der stoischen Schule, sagt beispielsweise: „Was entstanden ist, ist gemäß dem Logos entstanden, und was entstehen wird, entspricht ihm, und was entstehen wird, wird auch gemäß ihm sein.“ Der Logos befruchtet mit seiner Ordnung und seinem Rhythmus die Welt von innen heraus. Der stoische Kaiser des Berufs, Marcus Aurelius, sagt: Weisheit besteht darin, den Logos zu kennen, der Macht über die gesamte materielle Welt hat und die Welt nach festgelegten und bestimmten Zeiträumen für immer regiert. Die Arbeit des Logos beschränkt sich jedoch nicht auf die Kontrolle der Natur: „Wenn es eine gemeinsame Bindung zwischen Göttern und Menschen gibt, dann deshalb, weil beide gleichermaßen am Logos teilhaben, der das Naturgesetz ist.“

Dies sind die Überzeugungen der ältesten Stoiker im dritten Jahrhundert v. Chr. Die Frage ist nun, ob diese Stoiker die Erben einer Reihe antiker Ideen sind, die bereits vor ihrer Zeit, also gegen Ende des sechsten Jahrhunderts, von „Heraklit von Ephesus“ geschaffen wurden. Heraklit glaubte an die Existenz eines „Logos“, der allen Menschen gehörte und dass sie alle über ihre persönlichen Gedanken hinaus daran teilnahmen; Der „Logos“, durch den alle Dinge geschehen, wie wir sie äußerlich sehen; „Logos“, der viele Attribute der Göttlichkeit trägt. Darüber hinaus betrachteten viele Forscher der Antike den Logos des Heraklit als nahe am Logos der Stoiker und konnten ihn daher als die erste Darstellung des detaillierten Bildes des Logos durch die Stoiker betrachten. Aber andererseits sollte man bedenken, wie kurz die wenigen Worte sind, die uns von Heraklit über die Natur des Logos überliefert wurden, und wie unterschiedlich die Bedeutungen sind, die diesem Wort gegeben werden können. Daher kann man nicht sicher sein, dass der Logos des Heraklit tatsächlich dasselbe Grund- und Leitprinzip der Welt ist, das die Stoiker auch Logos nannten.

Schlüsselwörter: Logos – Heraklit – antike griechische Philosophie – Homer – Aristoteles

Einführung:

Zu den Themen, die in der Geschichte der Philosophie immer Gegenstand von Diskussionen waren, gehört die Frage nach der inhärenten Bewegung der Natur oder, allgemeiner gesagt, ihrer Entwicklung und Transformation. Soweit die Geschichte der Philosophie zeigt, schwankte das Denken der Philosophen immer zwischen Stabilität und Veränderung: Einige haben die Realität der Bewegung in der Natur völlig geleugnet und die sichtbaren Veränderungen und Transformationen für das Werk des Geistes gehalten; Andere hingegen haben von Bewegung als einer unbestreitbaren Wahrheit gesprochen und sie zur Grundlage ihres philosophischen Systems gemacht. Unter den griechischen Philosophen war Heraklit der erste, der die Stabilität leugnete und über die ständige Veränderung und Bewegung natürlicher Objekte sprach. Unter den muslimischen Philosophen war es Mullah Sadr, der über die inhärente Bewegung des Wesens der Dinge sprach und sie als eine der wichtigen Säulen seiner transzendentalen Weisheit betrachtete.

Heraklit erklärte das Prinzip der Veränderung und Transformation in der Natur anhand der vier wichtigen Prinzipien seiner Philosophie, nämlich Logos, Veränderung, Widerspruch und Einheit in derselben Vielheit, und betrachtete es als das grundlegende, umfassende und durchdringende Merkmal der natürlichen Welt. Mulla Sadra betonte auch die wichtigen Prinzipien seiner Philosophie, wie die Originalität der Existenz und die Erschaffung der Existenz, und betrachtete die Bewegung als eine der analytischen Komplikationen der Existenz und bewies, dass die Würde der Bewegung untrennbar mit der Würde der Existenz verbunden ist. Objekte. Nach der Analyse der Gedanken von Heraklit und dem Vergleich mit den Meinungen von Mulla Sadra kommt dieser Artikel zu dem Schluss, dass trotz der offensichtlichen Unterschiede zwischen den Ansichten dieser beiden Philosophen eine enge Interpretation und Annäherung ihrer Meinungen über die inhärente Bewegung der Natur eine Angelegenheit ist nicht unmöglich machen.

Heraklit

Heraklit oder Heraklit auf Griechisch, Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, Hērákleitos ho Ephésios ((475-535 v. Chr.)) ist einer der ionischen Philosophen der vorsokratischen Zeit, der laut Catherine Osborne, der englischen Schriftstellerin und Philosophin, am häufigsten genannt werden kann einflussreicher Philosoph dieser Zeit. Er ist der Prinz. Er stammte aus Ephesus und hätte der Herrscher von Ephesus sein sollen, aber er trat zugunsten seines Bruders zurück. Er hasste seine Mitbürger und beleidigte sie. Er kritisierte und demütigte sogar Homer und Pythagoras, der vor ihm lebte. Er schloss nicht aus und glaubte, dass Homer aus den Seiten des Buches herausgerissen und ausgepeitscht werden sollte. Aus diesem Grund verließ Heraklit seinen Wohnort und setzte sein Leben in den Bergen und Ebenen fort. Während dieser Zeit ernährte sich von Bergpflanzen. Er pflegte dies zu tun, und diese Handlung verursachte, dass er an der Istiqa-Krankheit litt, an der er auch starb.

Heraklit ist der Sohn Blosos aus Ephesus. Er lebte etwa sechs Jahrhunderte vor Christus. Seine Familie gehörte zu den königlichen Adligen. Entgegen seinem gesellschaftlichen und politischen Status strebte er nicht danach, Position und Führung zu erlangen und

überließ dies seinem Bruder. Aufgrund seiner persönlichen Eigenschaften gilt er als pessimistischer, misstrauischer und isolierter Mensch.

Manche sehen seinen extremen Pessimismus in den schlechten gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit begründet; Denn zu dieser Zeit herrschte Krieg zwischen Iran und Griechenland. Menschen Ionien hatte im Gegensatz zur Stadt Ephesus mobilisiert, um gegen die Vorherrschaft der Iraner zu kämpfen, doch diese taten nichts und wurden besiegt. Daraufhin bestrafte Darius, der König von Iran, sie hart.

Die Beobachtung dieser Situation machte Heraklit zu einem zurückgezogenen und isolierten Menschen, in dem Maße, wie er Menschen erniedrigte und beleidigte, und aufgrund dieser beleidigenden Haltung war er in seiner Gesellschaft kein erträglicher und liebenswerter Mensch. Vielleicht lag sein Pessimismus und Isolationismus an ihm philosophische Gedanken; Denn aus philosophischer Sicht glaubte er an die Bewegung und den Fluss aller existierenden Dinge, sodass es für nichts Dauerhaftigkeit oder Zweifel gab. Dieser Glaube schwächte seine Verbundenheit und sein Interesse am Leben. Es heißt, dass Heraklit Tränen in den Augen hatte, weil er die Welt und die Angelegenheiten des Lebens für unruhig und instabil hielt. Aus diesem Grund wurde er als „weinender Philosoph“ bezeichnet.

Obwohl Heraklit wie andere Philosophen einer der großen Philosophen Griechenlands ist, wurde er von den Gedanken einiger seiner Kollegen beeinflusst; Da es das Denken der Philosophen nach ihm beeinflusste. In der Kosmologie hat er ähnliche Worte wie Multians Meinungen; Beispielsweise sagt er in der Erklärung der Sterne: Sie (Sterne) entstehen durch Meeresdämpfe, die nach oben strahlen und in Raumschalen kondensieren. Er sagt auch: Die hohle Seite dieser Schalen ist uns zugewandt, und Flammen aus diesen dichten Dämpfen strahlen den Menschen auf der Erde entgegen, aber die Flammen der Sonne sind die hellsten und heißesten von ihnen.

Heraklit sagt in der Interpretation von Finsternissen und Sonnenfinsternissen: Wenn diese Schalen geneigt sind und ihre hohle Seite unserer Richtung entgegengesetzt ist, werden

wir die Sonne oder den Mond ohne Licht und Dunkelheit sehen, und auch die verschiedenen Zustände des Mondes sind darauf zurückzuführen Kippen und Kippen. Wie Multian glaubt er, dass die Welt keinen Schöpfer hat, sondern schon immer existiert hat und niemand an ihrer Erschaffung beteiligt war. Heraklit wurde nicht nur von den Philosophen vor ihm beeinflusst, sondern spielte auch eine einflussreiche und wichtige Rolle bei der intellektuellen Ausrichtung eines Teils der Weisheit nach ihm. Stoiker meinen, seiner Schule zu folgen; Zum Beispiel schlug Zenon (Zenon), der der stoischen Schule angehört, die Theorie des „Logos“ – des Gesetzes der Existenz – und die Theorie des „universellen Feuers“ vor, die besagt, dass die Welt in abwechselnden Perioden brennt ein Feuer und ein Weltenfeuer. Es wird verbrannt – übernommen aus der Theorie des Heraklit, weiß er. Auch diese Theorie, dass die Welt aus Feuer besteht und Feuer die Substanz aller Wesen ist. Es handelt sich um eine der Theorien des Heraklit, die als eine der Säulen des stoischen philosophischen Systems gilt. Die Periodizität der Zeit und der Determinismus des menschlichen Schicksals in der Philosophie der Stoiker haben ihre Wurzeln in der Philosophie von Heraklit. Die Meinungen von Heraklit waren im fünften und frühen vierten Jahrhundert v. Chr. weit verbreitet. Schon Hippokrates, der als einer der griechischen Ärzte gilt, nutzte in seinem Buch (Parhiz) die Weltvorstellung des Heraklit für seine medizinischen Theorien und übertrug sie auf den menschlichen Körper. Diese Theorie ist eine Koalition, die in Kombination erhalten wird; Das heißt, dass die beiden gegensätzlichen und heterogenen Kräfte Feuer und Wasser, die im Körper existieren, miteinander ins Gleichgewicht kommen und dem Körper Gesundheit verleihen. Platon erwähnt auch die allgemeine Bewegung des Heraklit. Platons Lehrer namens Kratos und die Schüler seines Lehrers waren in Bezug auf die allgemeine Bewegung extreme Anhänger von Heraklit; Weil sie diese Theorie auf die Spitze trieben und jede Art von Stabilität und Stabilität ablehnten und mit dieser Ausrede darauf verzichteten, mit anderen zu diskutieren. Ihrer Meinung nach sollen die Dinge, über die gesprochen wird, stabil und langlebig sein, was sie aber nicht sind. Daher ist es sinnlos, darüber zu diskutieren.

Heraklit lehnte Stabilität und Stabilität in den Elementen der Welt ab und glaubte, dass alles auf der Welt in Ceylon sei; Soweit er sagte: „Niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen.“ Trotz des Wandels und Wandels, der laut Heraklit in allen Dingen der Welt herrscht, betrachtete er den Logos als das einzig Beständige auf der Welt. Forscher betrachten den von Heraklit erwähnten Logos als „das Gesetz, das die Welt regiert“. Ein Gesetz, dessen Widerspruch seine Hauptäußerung ist. Nach Heraklit war der Kampf zwischen Gegensätzen die einzige Realität und universelle Gerechtigkeit. Ebenso betrachtete Heraklit sogar den Krieg als Gerechtigkeit und als öffentliche Angelegenheit. Aufgrund seiner Meinung zum Konflikt der Gegensätze gilt er als Begründer der Dialektik.

Heraklit hatte keinen Mittelweg zu den Volksreligionen seiner Zeit und glaubte nicht an sie. Es scheint, dass er eine eigene Religion hatte, die eine Form des Pantheismus war. Bertrand Russell glaubt, dass Heraklit sogar ein religiöser Reformator hätte sein können, wenn er die breite Öffentlichkeit nicht gehasst hätte und nicht versucht hätte, sie zu meiden. In Bezug auf die Ethik lobt Heraklit die Ethik der Sparmaßnahmen gegen die Lust. Ihm zufolge besteht die menschliche Seele aus Feuer und Wasser, und die Seele wird feucht, wenn sie ihren Begierden folgt, und ihr Element Feuer wird reduziert. Mit anderen Worten, er glaubte, dass das Streben nach Lust dem Tod der Seele gleichkäme. Es wird gesagt, dass Heraklit zu seinen Lebzeiten ein Buch über die Natur geschrieben hatte, doch in den Schriften späterer Autoren sind nur noch 130 Fragmente dieses Buches erhalten, die manchmal nur aus einem Satz bestehen. Historikern zufolge bestand dieses Buch aus drei Teilen: Natur, Ethik und Politik. Im antiken Griechenland wurde Heraklit als der dunkle Philosoph bezeichnet. Der Grund, Heraklit diesen Spitznamen zu geben, war sein unklarer und zweideutiger Gesichtsausdruck. Sokrates und Aristoteles haben bereits auf die Mehrdeutigkeit seiner Rede hingewiesen. Heraklit hatte viele Einflüsse auf die Philosophen nach ihm. In seiner Jugend wurde Platon in der Schule von Kratolos erzogen, einem der Nachfolger von Heraklit, und kann daher als indirekter Schüler von Heraklit angesehen werden. Aristoteles glaubt, dass der Einfluss, den Platon von der Philosophie

des Heraklit erhielt, zur Entstehung der Gleichnistheorie führte. Hegel glaubt auch, dass er von allen Thesen Heraklits in seinem Buch der Logik beeinflusst wurde.

Vorsokratische Philosophie

Als eine von der Theologie verschiedene Beschäftigung beziehen wir uns auf die vorsokratischen Philosophen, die ersten griechischen Denker, die versuchten, die Welt auf rationale Weise zu beschreiben und ihre Behauptungen zu begründen, anstatt sich auf religiöse Interpretationen oder kognitive Mythologie zu verlassen.

Die Bemühungen der ersten griechischen Philosophen, die Welt zu verstehen, unterscheiden sich von den Worten ihrer Vorgänger dadurch, dass sie versuchten, die Welt durch Beobachtung, Denken und Realismus zu verstehen, wobei sie mythologische und religiöse Interpretationen beiseite ließen und ohne auf Götter, Legenden und andere zurückgreifen wollten unbegrenzte Kräfte zu verstehen.

Zu den berühmtesten Denkern vor Sokrates zählen Thales, Pythagoras, Heraklit, Parmenides, Demokrit und Protagoras; die jeweils zu den maltesischen, pythagoräischen, ephesischen, eleischen, atomistischen und sophistischen Schulen gehörten; Aber dieser Fluss unterscheidet sich in anderer Hinsicht von der postsokratischen Philosophie. Vor Sokrates waren Philosophen im Allgemeinen introspektiv und versuchten, die Phänomene der Welt zu erklären. Mit Sokrates ging die Philosophie einen neuen Weg. Die Revolution des Sokrates bringt die Ethik in die Philosophie, rückt die Ethik in den Mittelpunkt der Philosophie und betont die Kunst der Debatte und des theoretischen Denkens. Diese Arbeit bedeutet Selbstbeobachtung, einen Blick außerhalb der Welt und einen Blick auf den Menschen und den Menschen selbst.

Das Ziel der ersten griechischen Philosophen war es, eine natürliche Erklärung für das Geschehen in der Natur zu finden. Vorsokratisches Denken und Philosophie unterscheiden sich vom postsokratischen Denken. Im vorsokratischen Denken sehen wir keinen ernsthaften Unterschied zwischen Welt und Mensch. Mensch und Welt werden durch Aristoteles getrennt. Vorsokratische Philosophen achteten nicht auf konventionelles und

allgemeines Verständnis; Während die Themen und Probleme der sokratischen Philosophie aus Details des Alltags entnommen sind. Von vielen vorsokratischen Philosophen ist nicht viel von ihnen geschriebenes Material erhalten geblieben, und Historiker haben nur aufgrund der begrenzten Anzahl von Zitaten und Eindrücken, die Platon und Aristoteles in ihren Werken über diese Philosophen vermittelt haben, etwas über sie erfahren.

Naturalistische Philosophen

Normalerweise gelten die ersten griechischen Philosophen als „Naturforscher“, weil sie der Natur und Naturereignissen mehr Aufmerksamkeit schenkten. Philosophen sahen mit eigenen Augen, dass in der Natur Veränderungen stattfanden. Doch wie waren diese Veränderungen möglich? Wie könnte die Umwandlung eines Stoffes in einen anderen gerechtfertigt sein? Die ersten griechischen Philosophen glaubten alle, dass eine bestimmte Ursubstanz all diese Veränderungen verursacht haben müsse. Wie sie zu diesem Schluss kamen, ist nicht leicht vorstellbar. Wir wissen nur, dass dieser Glaube auf einer Idee beruhte.

Für sie wurde die Idee geäußert, dass es einen Urstoff geben muss, der natürliche Veränderungen hervorruft. Heute ist klar, dass die ersten Philosophen nach Veränderungen im Aussehen suchten. Sie versuchten, die ewigen Naturgesetze zu verwirklichen. Ihr Wunsch war schlecht Van Tassel nutzte mythologische Geschichten, um die Ereignisse der Natur zu verstehen und durch die Natur zu erklären, was in der Natur geschah. Diese Methode unterschied sich völlig von der Annahme, dass Blitz, Winter und Frühling das Ergebnis der Arbeit der Götter seien.

Mit dieser neuen Methode löste sich die Philosophie von den religiösen Vorstellungen jener Zeit; Daher kann man sagen, dass naturalistische Philosophen den ersten Schritt auf dem Weg des wissenschaftlichen Denkens gemacht und ein günstiges Umfeld für die naturwissenschaftliche Forschung geschaffen haben. Die meisten Werke naturalistischer Philosophen sind verloren gegangen. Was wir heute über die Gedanken der ersten

griechischen Philosophen wissen, beschränkt sich auf die Berichte, die Aristoteles in seinen Schriften gab. Aristoteles lebte etwa 200 Jahre nach den ersten griechischen Philosophen. In seinen Schriften erwähnt er nur die Ergebnisse der Gedanken dieser Philosophen.

Die Rolle von Maltiya

Es wird angenommen, dass die erste Generation von Philosophen aus Malatiya stammt. Malatya, eine kleine Stadt in der Türkei, galt im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. als die bedeutendste ionische Stadt. Die Häfen dieser Stadt empfangen Schiffe, die ständig in Bewegung waren und Produkte aller Art transportierten. Aus diesem Grund war der Geist der Menschen in Malatya, wie an jedem anderen Ort, an dem die Wirtschaft floriert, etwas distanziert von der Religion und konnte fleißiger wissenschaftlichen und intellektuellen Aktivitäten nachgehen.

Thales Multi

Thales (624-546) war der erste in der Stadt Malatya bekannte Philosoph. Sein Name war M. Thales war die meiste Zeit seines Lebens auf Reisen. Über ihn wurde gesagt, dass er während einer Reise nach Ägypten die Höhe einer Pyramide ermittelte, indem er deren Schatten maß. Er tat dies zu einer Tageszeit, als sein eigener Schatten so lang war wie er. Thales sagte auch eine Sonnenfinsternis im Jahr 585 v. Chr. voraus.

Eine Gruppe glaubt, dass Thales den Stern des Kleinen Bären entdeckt hat, und eine andere Gruppe glaubt, dass er die Bedeutung dieses Sterns für die Navigation erkannt hat. In der Mathematik wird ihm der Satz von Thales zugeschrieben, und aus seinen Kommentaren können wir den berühmten Satz erwähnen, der lautet: Zwei Dreiecke sind gleich, wenn eine ihrer Seiten und zwei Winkel gleich sind. Natürlich glaubt eine Gruppe von Menschen, dass dieses Thema von anderen Menschen angesprochen wurde, und damit ihre Meinung Akzeptanz findet, haben sie den Namen dieses Philosophen erwähnt.

Bertrand Russell stellt in seinem Buch „History of Philosophy“ fest: „Philosophie als etwas, das sich von der Theologie unterscheidet, begann im sechsten Jahrhundert v. Chr.“

Den Dokumenten zufolge war Thales der Begründer der Philosophie. Die Kunst von Thales bestand darin, das Wort „Was?“ zu machen. anstelle des Wortes „welches?“ setzen. Thales stellte nicht wie die Vordenker oder genauer gesagt wie die religiösen Menschen der Vergangenheit die Frage: Die Welt wurde von „Wer“ oder von wem geschaffen, sondern stellte die Frage auf eine völlig neue Art und Weise. Er fragte: Woraus besteht die Welt? Das heißt, Thales gab die Interpretation des alten kognitiven Mythos über die Erschaffung der Welt auf und versuchte, die Natur zu beschreiben und die Erschaffung der Welt mit rationalem Denken zu erklären. Wenn wir die Frage in der ersten Form aufwerfen, finden wir schließlich in unserer Antwort die Götter, die die Welt erschaffen haben, und dies ist eine religiöse Antwort, die auf Schöpfungsmythen basiert und keine philosophische. Aber die Antwort auf die Frage: Woraus besteht die Welt? Es handelt sich um eine wissenschaftliche und philosophische Antwort, und die erste Person, die die Frage auf diese Weise aufwarf, war Thales, ein Denker des 6. Jahrhunderts v. Chr. Eines der Merkmale seiner Gedanken ist, dass er nach einem ersten Prinzip namens Arche (oder dem ersten Element der Erschaffung der Welt) sucht, das den Beginn der Phänomene dieser Welt darstellt. Für Thales war Wasser die Ursubstanz aller Dinge. Wir wissen nicht genau, was er meinte. Vielleicht glaubte er, dass alles aus Wasser entstanden sei und sich wieder in Wasser verwandeln würde. Denn er lebte in der Stadt „Milita“, die eine inselförmige Stadt war, und Wasser war für ihre Menschen sehr wichtig, und als er in Ägypten war, achtete er sicherlich auf die Fruchtbarkeit der Felder nach den Überschwemmungen und Senkungen des Nils, und er sah, wie nach jedem Regen Käfer und Würmer gefunden wurden.

Darüber hinaus könnte Thales darüber nachgedacht haben, Wasser in Eis und Dampf und wieder in Wasser umzuwandeln. Eine Gruppe glaubt, dass sein Denken vom babylonischen Denken beeinflusst sei, weil sie glaubten, dass „Absu“ für Süßwasser und „Tiamet“ für Salzwasser stehe. Unter dem Einfluss dieser Idee betrachtet er Wasser als Ursprung der Weltphänomene. Andererseits können die Gründe für seine Neigung zu diesem Denken darin liegen, dass Wasser keine bestimmte Form hat und jede beliebige Form annehmen kann, was ihn aus diesem Grund dazu veranlasst, über Wasser

nachzudenken und dass Wasser die Quelle des Lebens ist Und wiederum ziehen dieser Fluss und die Bewegung im Wasser seinen Geist zum Wasser an, und alle Erscheinungen der Existenz haben diese Eigenschaft. Die Kunst, die Thales geschaffen hat, besteht darin, inmitten der Vielfalt Einheit zu finden, und die andere besteht darin, sich dem Realismus zuzuwenden und religiöse Legenden und Mythen zu entfernen, die Dichter bei der Analyse der Welt für die Menschen geschaffen haben und an die die Menschen auch geglaubt haben. Thales glaubt an die Seele, aber nicht als isoliertes Ding, sondern als die treibende Kraft der Dinge. Er betrachtet auch die Seele als Gott. Thales kam zu dem Schluss, dass „alles voller Götter ist“. Thales glaubte, dass das Universum von unsichtbaren Antriebskräften erfüllt sei. Sicher meinte er mit den Göttern die gleichen treibenden Kräfte und das hat nichts mit den Göttern in Homers Gedichten zu tun.

Anaximander Multi

Anaximander Malti (547-610 v. Chr.) ist ein weiterer Philosoph, der in der Stadt Malta lebte und glaubte, dass unsere Welt nur eine von unzähligen Welten sei und dass diese unzähligen Welten aus einer ewigen Substanz hervorgegangen seien und zu ihr zurückkehren würden. Es ist schwierig, genau zu verstehen, was er mit unsterblicher Substanz meint; Doch anders als Thales bezieht er sich nicht auf eine bestimmte Substanz.

Vielleicht meint er damit, dass das, was entstanden ist, sich von seinem Urheber unterscheiden muss, und da alles, was entsteht, sterblich ist, muss es für seinen Urheber unsterblich sein, damit alles aus ihm entstehen und zu ihm zurückkehren kann. Somit ist klar, dass es sich bei diesem Rohstoff nicht um dasselbe gewöhnliche Wasser handeln konnte. Ja, die erste wichtige Frage der Philosophie ist: Woher ist diese Welt gekommen? Aus was ist es gemacht? Zum ersten Mal in Ionien und Griechenland schrieb Anaximander seine philosophischen Gedanken in Prosa in einem Buch mit dem Titel „Über die Natur“. Ihm wird die Erfindung der Sonnenuhr oder des Indexes zugeschrieben, obwohl gesagt wird, dass sie bei den Babyloniern beliebt war und Anaximander sie von ihnen übernommen hat. Er zeichnete zum ersten Mal eine geografische Karte und glaubte über die Erde, dass „die Erde eine zylindrische Säule ist, die von Luft umgeben ist und vertikal

in der Mitte des Tores schwebt, ohne eine Stütze, auf der sie ruhen kann, aber sie fällt nicht.“ Da es sich in der Mitte befindet, neigt die Flugbahn nicht dazu, sich dorthin zu neigen.

Daher steht die Erde im Gegensatz zu dem, was sie aufgrund des Mythos glaubten, nicht auf einem festen Fundament, noch ist sie wie ein Baum, dessen Kopf in die Luft ragt und unsichtbare Wurzeln in den endlosen Tiefen hat, sondern sie schwebt im Raum. Und die sichtbare Kuppel des Himmels ist die Hälfte einer perfekten Kugel mit der Erde in der Mitte. Und nachdem die Sonne ihre tägliche Rotation über der Erde abgeschlossen hat, dreht sie sich nachts weiter unter der Erde und erreicht am Morgen den Punkt, von dem aus sie ihre Bewegung begonnen hat. Daher ist das Universum keine Halbkugel, sondern eine vollständige Kugel, in deren Mittelpunkt sich die Erde befindet. Und so wie es in alten Systemen hieß, dass die Sonne um den Rand der Welt wandert, ist die Sonne nur ein Loch am Rand eines riesigen Rades. Dieser Rand ist voller Feuer und wenn sich dieser Rand um die Erde dreht, dreht sich auch das Loch darin. Wenn nun diese Löcher durch etwas verschlossen oder blockiert werden, kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Auf diesem von Anaximander präsentierten Bild steht also die Erde im Mittelpunkt und die Sonne und andere Planeten drehen sich um sie.

Wie entsteht die Welt so? Das Interessante an Anaximander ist, dass er diese Art der Weltgestaltung zum Ausdruck bringt. „Als sich die Dinge trennten, entstand das Universum, wie wir es kennen, durch eine wirbelnde Bewegung, was bedeutet, dass die schwereren Elemente, Erde und Wasser, im Zentrum des Windes blieben, Feuer an die Peripherie getrieben wurde und die Luft darin verbleibt Mitte. Die Erde ist keine Tablette, sondern ein kurzer Zylinder. Er glaubte, dass „vor unserer Welt unendlich viele andere Welten existierten“, die sich wieder aufgelöst haben und zu einer Masse von Unordnung geworden sind“, scheint diese Idee im Denken Hesiods verwurzelt zu sein. Hesiod sagte: „Am Anfang war das gesamte Universum ungeordnet und verwirrt (Kaos).“

Über den Ursprung des Lebens glaubte Anaximander, dass das Leben aus dem Meer und die Lebewesen aus der Feuchtigkeit entstanden seien und dass der Mensch am Anfang ein

Fisch gewesen sei. Aber warum kam der Mensch vom anderen Tier ab? Seiner Meinung nach kann der Mensch als Baby nicht für sich selbst sorgen und braucht mehr Pflege als jedes andere Tier. Und „es ist nicht möglich, weiterhin in Einsamkeit zu leben – zumindest nicht auf natürliche Weise – er wird daran gehindert, dem Mythos zu folgen, dass der Mensch aus der Erde entstanden ist.“

Aber warum kann das Material der Welt nicht Wasser oder ein anderes Element sein und warum akzeptierte Anaximander nicht die Meinung seines Lehrers Thales? Anaximander übernahm vom Wasser das gleiche herkömmliche Wasser und das „Prinzip aller Dinge“, „die Quelle aller Dinge“. Laut Anaximander konnte Wasser nicht die Substanz von Materialien sein, da es selbst Wärme für seine Entstehung benötigt; Das heißt, wenn ein fester Gegenstand schmelzen möchte oder eine Flüssigkeit in Dampf übergeht, muss er erhitzt werden. Die beiden Elemente „kalt“ und „heiß“ müssen also durch Trennung aus anderen Materialien entstanden sein. Da die Gegensätze seiner Meinung nach unvereinbar sind, wird eines, wenn es das Hauptelement ist, zwangsläufig die anderen Elemente dominieren; Das bedeutet, dass sich die ganze Welt in Wasser hätte verwandeln sollen. Alle Materialien und Materialformen, die aus einander entstehen. „Laut Anaximander haben sie in gewissem Sinne den gleichen Wert, und keines von ihnen ist dem anderen vorzuziehen, und daher kann zumindest keines von ihnen als Ursprung und Generator der anderen angesehen werden.“ Dieses Element geht den Gegensätzen voraus, die Gegensätze entstehen aus ihm und lösen sich in ihm auf. „Dieser Sauerteig selbst hat nicht die Eigenschaften normaler Gegenstände. (Steine, Flüsse usw.) oder sogar die Eigenschaften ihrer Bestandteile (Boden, Wasser usw.), aber die Grundlage all dessen liegt darin.

Was ist also das erste Element oder das erste Prinzip? Seiner Meinung nach ist Material etwas, das zwei Eigenschaften hat: 1- Nichtdeterminismus 2- Nichtendlichkeit. Simplicus schreibt und zitiert Theophrastus. „(Das erste Prinzip und Element aller Wesen war die unendliche Substanz Apyron... Dies ist weder Wasser noch eines der anderen sogenannten Elemente, sondern eine andere unendliche Natur, aus der alle Himmel und alle Welten in

ihnen entstehen, dass die Dinge daraus entstehen, es ist dasselbe, dass sie in ihr wieder zugrunde gehen, aus Notwendigkeit, weil sie sich gegenseitig bezahlen, aufgrund ihrer Gewalt, gemäß dem Befehl der Zeit, wie er selbst in dieser poetischen Sprache ausgedrückt hat „Apyron bedeutet auf Griechisch unendlich, grenzenlos, unbegrenzt und grenzenlos. Die Bedeutung von Unendlichkeit kann sowohl quantitativ als auch räumlich sein und sich auf Natur, Form und Bestimmung beziehen. Er hielt das Unendliche für höher als das Endliche.“ Anaximanders und Melissus. ... wurden von Aristoteles heftig kritisiert, weil sie das Unendliche für höher als das Endliche hielten, weil sie vor der neuplatonischen Philosophie und dem Christentum und insbesondere den antiken Philosophen das Unendliche für minderwertig gegenüber dem Endlichen hielten und Gott in Betracht zog endlicher als die Unendlichkeit. War die Unendlichkeit ein göttliches Wesen? Es ist offensichtlich, dass „Aperion“ (Unendlichkeit) eine aktive Kraft ist, nur Gott kann „alles leiten“ und es gibt auch Neuigkeiten, dass Anaximander selbst die „Unendlichkeit“ beschrieb, die ständig Neues schafft Welten und zwei Er übernimmt Verantwortung, er wird ein göttliches Wesen genannt.

Anaximenes von Malta

Anaximenes von Malta ist der dritte Philosoph, der in der Stadt Malta lebte (570-526 v. Chr.). Anaximenes betrachtet wie Anaximander das primäre Element der Erschaffung der Welt als eine einzige und unbegrenzte Sache, aber im Gegensatz zu ihm glaubte er, dass es sich um eine bestimmte und bestimmte Sache handelte, nicht um Ungewissheit und Unbestimmtheit; Er stellt „Luft“ als das primäre Element der Erschaffung der Welt dar. Anaximenes kannte sicherlich Thales' Meinung über Wasser. Doch wie entstand Wasser? Anaximenes betrachtete Wasser als die kondensierte Form der Luft. Das sehen wir heute natürlich auch, wenn es regnet, Wasser fällt aus der Luft. Dieser Philosoph glaubte, dass sich das Wasser in Erde verwandelt, wenn es dicker wird. Vielleicht wurde seine Aufmerksamkeit auf die Erde gelenkt, die nach dem Schmelzen des Eises auf dem Boden erschien. Andererseits glaubte er, dass Feuer durch Verdünnung der Luft entsteht. Auf diese Weise entstanden laut Anaximenes aus der Luft Erde, Wasser und Feuer. Als das

philosophische Denken im antiken Griechenland erstarrte, gerieten alle traditionellen Autoritäten ins Wanken und verloren ihre Glaubwürdigkeit gegenüber dem logischen Denken. Das Motto dieses Trends lautete: Nichts ist wahr, außer was „ich“ mit entscheidenden Gründen vor mir selbst rechtfertigen kann und „mein“ Denken darüber Rechenschaft ablegen kann. Dieser Geist herrscht in allen ionischen Schriften vor, von Anthropologie, Geographie und Geschichte bis hin zu medizinischen Büchern. In all diesen Büchern erfolgt Kritik durch das „Pronomen der ersten Person Singular“, also durch „Ich“! Beispielsweise beginnt Hekataios, der erste Schöpfer der Geographie und Anthropologie, sein Buch mit dem Titel „Genealogie“ wie folgt: „Hekataios von Malta sagt: Ich habe alles so geschrieben, wie es mir wahr schien, denn die Worte der Griechen.“ sind anders und meiner Meinung nach lächerlich. »

Zu Beginn der Entstehung der Philosophie im antiken Griechenland, insbesondere in der Schule von Malatya, war philosophisches Denken ein Weg zur Entstehung des „Ich“. Vorausgesetzt natürlich, dass dieses „Ich“ wie erwähnt seine Ansprüche stichhaltig begründen und darüber Rechenschaft ablegen kann. Darüber hinaus sollten sich diese Rechtfertigungen und Verteidigungen nicht auf eine Autorität außerhalb von „mir“ stützen, sondern auf „mir“ eigenen Quellen. Und selbst wenn es sich auf eine externe Referenz außerhalb von „Ich“ stützen soll, müssen die Gültigkeit und der Wert dieser Referenzen bereits von „Ich“ selbst bestätigt worden sein! Dies scheint auch heute noch der Fall zu sein; Das heißt, dem „Ich“ jedes Menschen sowie dem „Ich“ einer Gesellschaft bleibt keine andere Wahl, als auf die Philosophie zurückzugreifen, um entstehen und Wirklichkeit werden zu können. Denn: - In der religiösen Denkweise dominiert „Zitat“ die „Vernunft“ und „Ich“ finde vor Religionsstiftern keine Möglichkeit zur Erkenntnisgewinnung. „Vernunft“ wird auf die Ebene eines „Rechtfertigungsinstruments“ gegenüber religiösen Regeln, Überzeugungen und Werten reduziert, und es ist nicht möglich, sich frei zu äußern.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt in der Philosophie von Anaximenes ist die Ähnlichkeit zwischen „Luft“ und dem Begriff „Gott“. Anaximenes sagt: „Luft“ ist Gott. Er

fürte die Ursache aller Wesen auf die unendliche Luft zurück. Er leugnete weder die Existenz von Göttern noch schwieg er über sie, obwohl er nicht glaubte, dass die Luft von den Göttern erschaffen wurde, sondern dass die Götter selbst aus der Luft erschaffen wurden. Die herausragenden Götter im antiken Griechenland hatten einen Gott als Herrscher, der in religiösen Begriffen „Zeus“ genannt wurde, nach Anaximenes ist dieser herrschende Gott „Luft“ oder „Aera“. Laut Anaximenes ist die Erde flach und durch die Kontraktion der Luft entstanden, und die Erde selbst schwebt auf der Luft und ist auf die Luft angewiesen und betrachtet die Luft als ein bestimmtes Ding mit einer Identität. Anaximenes könnte durch die Atemwegserkrankung des Menschen beeinflusst worden sein, da die Luft der Erhalter von Himmel und Erde ist; Das heißt, so wie der Atem (Einatmen oder Ausatmen) den Körper hauptsächlich umgibt und der Faktor seiner Erhaltung und Aufrechterhaltung ist, umgibt auch die Luft die Welt hauptsächlich und ist der Faktor seiner Erhaltung und Aufrechterhaltung. Daher kann ihrer Meinung nach nichts anderes als Luft die Ursache für Leben und Schöpfung von Lebewesen sein.

Aristoteles

Aristoteles oder Aristotelis (/ˈærɪˌstɒtəl/; griechische Sprache: Ἀριστοτέλης, Aussprache [aristotélɛːs], Aristotélēs; Aussprache: Aristoteles, geboren 384 v. Chr. – gestorben 322 v. Chr.) war einer der antiken griechischen Philosophen. Er gilt als einer der bedeutendsten westlichen Philosophen. Im Alter von achtzehn Jahren trat er in die Akademie Platons ein und studierte zwanzig Jahre lang an Platons Schule. Er war 4 Jahre lang der Lehrer Alexanders des Großen. Seine Schriften betrafen verschiedene Bereiche und Disziplinen, darunter Physik, Metaphysik, Poesie, Literatur, Biologie, Logik, Rhetorik, Politik, Regierung und Ethik. Aristoteles war neben Sokrates und Platon einer der einflussreichsten und größten Philosophen des antiken Griechenlands, daher trägt Aristoteles den Titel des ersten Lehrers. Aristoteles definierte Philosophie als „das Wissen vom Dasein“.

Biografie, Tagebuch

Aristoteles im Jahr 384 v. Er wurde in einer wohlhabenden Familie aus Stagyros/Astaghir, einer Stadt im Norden Griechenlands, geboren. Im Alter von 18 Jahren wurde er an Platons Akademie (Kultur) in Athen geschickt und studierte dort 20 Jahre lang. Nach Platons Tod im Jahr 347 ging Aristoteles, da er nicht in der Lage war, die Leitung der Akademie zu übernehmen, nach Essos in Kleinasien und heiratete Pythias, die Nichte des damaligen Herrschers. Im Jahr 343 nahm er auf Einladung Philipps des Großen an der Ausbildung Alexanders des Großen teil. Nach seiner Rückkehr nach Athen im Jahr 335 gründete er seine eigene Schule namens Lyceum. Im Jahr 323 und nach dem Tod Alexanders, der Athen seinem Reich angegliedert hatte, flammte das Feuer antimazedonischer Gefühle auf und erfasste Aristoteles. Er musste in Chalkis Zuflucht suchen und starb im folgenden Jahr (322) im Alter von 62 Jahren.

Werke des Aristoteles

Die Werke des Aristoteles sind vielfältig und umfassen alle griechischen Kenntnisse und Wissenschaften (außer Mathematik) und umfassen im Wesentlichen Logik, Naturwissenschaften, Theologie und Ethik, unter denen die Kunst der Poesie, die Redekunst, das Buch der Ethik, die Politik und die Metaphysik zu erwähnen sind.

Logik: Kategorien, Polemik, erste und zweite Analogien, Theoreme, Widerlegung von Irrtümern, die im Buch Organon (Organon bedeutet Werkzeug) zusammengefasst sind.

Aristoteles kann als einer der ersten analytischen Philosophen angesehen werden. Er ist auch Logiker. Er zeichnete für seine Zeitgenossen ein Weltmodell, indem er die Erde im Zentrum des Universums betrachtete und verschiedene Konstellationen für Himmelskörper anordnete (z. B. das Sternbild der Sonne, das Sternbild der Konstanten usw.). Aristoteles betrachtete die vier Grundelemente des Universums als Wasser, Feuer, Erde und Luft sowie das fünfte Element namens Äther, aus dem seiner Meinung nach die Himmelskörper bestehen.

Aristoteles beginnt seine Philosophie mit der Kritik der Ideenhypothese. Es gibt keine wahrnehmbaren Fakten, was existiert, ist kein Beispiel, sondern Weisheit und

Detailliertheit. Er sagte: „Wissenschaft gehört nur zu den Allgemeinheiten, und um etwas zu erkennen, muss man sie als Ganzes untersuchen.“ Die Festlegung der Regeln, die die richtigen Beziehungen zwischen allgemeinen und persönlichen Fragen bewahren, ist eine besondere Logik, die niemand besser erforscht hat als Aristoteles. Es ist diese Logik, die als eines der wertvollen und kostbaren Geschenke dieses Philosophen an die Welt der Menschheit gilt.

Grundlegende Fehler

Der Einfluss der grundlegenden Fehler des Aristoteles führte trotz seiner Erfolge allgemein zu einer wissenschaftlichen Stagnation über Jahre und Jahrhunderte hinweg. Weil diese grundlegenden Fehler als Grundlage des Wissens für letztere akzeptiert wurden; dass sie zu falschen wissenschaftlichen Antworten führen. Wie Bertrand Russell sagt: „Fast alle intellektuellen Entwicklungen mussten mit Aussagen aus den Lehren des Aristoteles beginnen.“ Russell bezieht sich auch auf die aristotelische Ethik mit dem Titel „hasserfüllt“ und glaubt, dass die Logik des Aristoteles zweifellos eine veraltete Version des Ptolemäus ist. Russell schreibt: „Diese Fehler von Aristoteles machen es schwierig, ihn historisch zu beurteilen, bis wir uns daran erinnern, dass viele seiner Fortschritte auf dem Wissen seiner Vorgänger beruhen.“ Aristoteles hatte zu seinen Lebzeiten viele wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Überzeugungen, die wir wissen über heute. . Darunter kann erwähnt werden, dass Aristoteles davon überzeugt war, dass der Indische Ozean auf das Land wie Seen beschränkt ist. Er begründete viele Probleme der Physik, Metaphysik, Biologie, Regierung, Politik und Ethik auf der Grundlage falscher Grundinformationen und seine Nachfolger blieben hartnäckig Gegen seine gegensätzlichen Ansichten kämpften sie jahrhundertlang fanatisch.

Die Philosophie von Masha

Die Mascha-Philosophie oder Mascha-Schule ist eine Philosophieschule, die von den Lehren des Aristoteles inspiriert ist. Außerdem ist die Mashai-Philosophie eine der bedeutendsten Perioden oder Schulen der islamischen Philosophie, die von der

griechischen Philosophie, insbesondere von Aristoteles und neuplatonischen Interpretationen, abgeleitet ist. Es entstand.

Etymologie des Wortes

Das Wort Masha bedeutet Wanderer oder sehr Wanderer. Im Alter von 53 Jahren gründete Aristoteles nach seiner Rückkehr nach Athen seine eigene Schule, das Lyzeum. Aristoteles ging beim Unterrichten normalerweise zu Fuß, und aus diesem Grund wurde das „Lyceum“ als „Gehschule“ bekannt. Auf diese Weise werden die Anhänger des Aristoteles Wanderer genannt, und im Griechischen heißt dieses Wort „peripatticos“. Es wird auch gesagt, dass sie Mascha genannt wurden, weil sie auf Argumentation zurückgriffen und Gedanken nutzten, um die Wahrheit herauszufinden, was bedeutet, dass sie in gewisser Weise dachten.

Attribute

In der Aristotelischen und Masha-Philosophie wird mehr Wert auf Argumentation und Beweis gelegt, während in der platonischen Philosophie und der Aufklärungsphilosophie neben Argumentation auch Entdeckung und Intuition möglich sind. In der Ishraghi-Methode reichen für die Erforschung philosophischer Fragen und insbesondere der göttlichen Weisheit nicht nur rationales Denken und Denken aus, sondern auch die Führung des Herzens und die Bemühungen der Seele und ihre Reinigung sind notwendig und notwendig, um die Wahrheiten zu entdecken.

Die Unterteilung der Philosophie in unlogische und erhellende Philosophie ist eine der Unterteilungen der islamischen Philosophie. Tatsächlich werden die Anhänger des Aristoteles im Allgemeinen Masha'i und die Anhänger Platons als Aufklärung bezeichnet. Über den Namen Mascha gibt es verschiedene Sprüche. Einige haben die besondere Lehrgewohnheit des Aristoteles als Grund für diesen Namen angeführt. Es wird gesagt, dass Aristoteles zu Fuß ging, während er Philosophie lehrte. Einige sind der Ansicht, dass ihre Philosophie als Philosophie des Gehens bekannt wurde, weil der Intellekt und das Denken dieser Philosophen ständig in Bewegung waren. Denn die Wahrheit des Denkens

ist die Bewegung hin zu Prämissen und von Prämissen zu Ergebnissen. Unter den islamischen Philosophen gelten Kennedy, Farabi, Ibn Sina, Khwaja Nasir al-Tusi und Ibn Rushd al-Andalusi als die Großen der Mascha'i-Philosophie. In der islamischen Welt ist Maschas Philosophie unter dem Namen Ibn Sina bekannt und wird gelehrt.

T) Hegel

Der deutsche Philosoph Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Fünf Jahre lang (seit 1801) war er Professor für Philosophie an der Universität Jena. 1816 ging er an die Universität Heidelberg. Die Veröffentlichung von Hegels Logik war einer der ausschlaggebenden Faktoren für seinen Wechsel an die Universität Heidelberg. Nach zwei Jahren wurde er Professor an der Universität Berlin. Hegel blieb zwölf Jahre an der Universität Berlin. Er starb am 14. November 1831 an den Folgen der Cholera. Hegel schlug eine besondere Methode zur Entdeckung und Entdeckung von Wahrheiten vor und nannte sie Dialektik. Das Wort Dialektik, das von einem griechischen Wort abgeleitet ist, bedeutet Sprache und Vernunft und bedeutet Reden und Argumentieren. Hegel fügte seiner Dialektik auch Antithese und Widerspruch hinzu. Er betrachtete den Widerspruch als die Grundlage der Aktivität der Natur und der Geschöpfe, und wenn solche Widersprüche nicht vorhanden waren, herrschte Stille über ihnen. Hegel sagt, dass ich die Ideen von Heraklit in meine Dialektik einbezogen habe. Heraklit glaubte an ständige Veränderung und Vergänglichkeit. Laut Heraklit gibt es in dieser Welt keine Existenz und alles, was ist, wird. Aus Hegels Sicht ist Dialektik die Versöhnung von Widersprüchen und Gegensätzen in der Existenz von Objekten, Geist und Natur. Außerdem ist Dialektik seiner Meinung nach ein Prozess von der Einheit zur Vielheit und von der Vielheit zur Einheit. Hegel glaubt, dass Dialektik kein Forschungsinstrument ist, sondern dasselbe wie Philosophie und die Regel des Denkens und Daseins. Im Gegensatz zu vielen Meinungen ist Hegels Dialektik kein Dreieck aus These, Antithese und Synthese. Hegel drückt Wissen auf der Grundlage der drei Wörter „an-sich“, „für-sich“, „an-sich“ und „für-sich“ aus, die das Wissen jeweils in drei Stufen der Subjektivität, der Objektivität und der

Verinnerlichung bestätigen, sodass in der dritten Stufe die objektive Subjektivität zur Subjektivität zurückkehrt .

Hegels Gedanken

Einige der wichtigen Ideen von Hegel sind:

Geist und Realität sind eine Sache, und Dialektik bedeutet das Gesetz der Evolution, die im Geist stattfindet. Man kann die Wahrheit der Dinge nicht durch die Sinne verstehen, und Dialektik bedeutet, dem Wahrnehmbaren Authentizität zu verleihen.

- Wahrheit und Existenz sind nichts anderes als Vernunft und Wissen. Aus diesem Grund wird Hegels Religion als Religion der Originalität des absoluten Wissens oder der Originalität der Vernunft bezeichnet.

- Die Komponenten haben keine unabhängige Existenz, sondern sind eine Ebene mentaler Ebenen. Auf diese Weise ist die Natur keine Ansammlung von Massen, sondern tatsächlich eine Form des Geistes. Aus seiner Sicht gilt die Philosophie als höchste Geisteshaltung.

- Zu den Stadien der Seele gehören ab dem Zeitpunkt, an dem sie ihren Kopf aus der Natur nimmt, die folgenden Stadien:

Logische Kategorien und Verben, die in der Psychologie untersucht werden.

Ethik, Recht und Politik

Religion, Kunst und Philosophie

Nach Hegel ist Philosophie die höchste Form des Geistes.

Hegel und das Kausalitätsprinzip

Aus Hegels Sicht kann das Kausalitätsprinzip (System von Ursache und Wirkung) keine korrekte Interpretation des Universums liefern. Nach seiner auf diesem Prinzip basierenden Überzeugung können wir bei der Erklärung der Welt nicht bis zum letzten

Ursachenkreis vordringen. Auch wenn die endgültige Ursache erreicht ist, bleibt immer noch die Frage nach der endgültigen Ursache selbst bestehen. Hegel glaubt, dass Philosophien, die auf dem Kausalitätsprinzip basieren, keine Philosophie sind, da die Betonung des Kausalitätsprinzips das ist, was die Wissenschaft tut, während die Philosophie die Welt interpretieren muss. Um die Welt zu interpretieren und zu erklären, sollte man sich laut Hegel an der Vernunft und dem Ergebnis orientieren, nicht am Prinzip von Ursache und Wirkung. Tatsächlich wird das Ergebnis durch Vernunft und Argumentation erzielt.

Hegels Religionsphilosophie

Im Gegensatz zu Kant, der glaubte, dass der Gegenstand an sich niemals von Menschen verstanden werden könne, hielt Hegel das Wesen Gottes für für Menschen verständlich. Aus seiner Sicht ist Gott nicht von der Welt getrennt. Tatsächlich ist Gott keine Abstraktion oder ein abstraktes Konzept ohne Inhalt. Mensch, Gott, der Gegenstand der Erschaffung der Welt ist; Es weiß nur in Verbindung mit dem Bewusstsein. Nach Hegel selbst ist die innere und äußere Notwendigkeit (Manifestierung) dieses Bewusstseins Offenbarung. In der Phase (dem Anderen), in der man sich zu einem anderen macht, über dieser Offenbarung kann man sagen, dass das, was Gott erschafft, Gott selbst ist. Tatsächlich ist die Erschaffung der Welt Gottes Selbstoffenbarung. Geist ist absolute Offenbarung.

Quellen zu Heraklits Leben und Ideen

primäre Ressourcen

In den Quellen aus erster Hand, die das Leben und die Aussagen von Heraklit zitiert haben, können wir auf die Schriften der folgenden Personen verweisen:

(Theophrastus (287-372 v. Chr.) war ein Schüler von Aristoteles und verfasste ein Buch mit dem Titel „Lehren der Naturforscher“. Von diesem Buch ist nur ein Kapitel mit dem Titel „Über die Sinne“ erhalten, das Teile der Lehren von Heraklit enthält. Plutarch (ca. 46 – 127 n. Chr.) der griechischen Historiker, Biographen und Essayisten, unter seinen

Schriften befindet sich eine Schrift über den Glauben der überlebenden Philosophen. In diesem Buch werden mehrere Sätze von Heraklit zitiert. Auch Marcus Aurelius (121 n. Chr. bis 180 n. Chr.) stoischer Kaiser von Rom, auch in seiner Abhandlung mit dem Titel „Reflexionen“ zitierte er Teile von Heraklits Gedanken, was aufgrund seiner gemeinsamen Denkweise mit Heraklit wichtig ist. Sextus Empiricus, ein skeptischer Arzt und Philosoph, bezieht sich in seinem Buch „Gegen Mathematiker“ und in seinem Buch „Gegen Mathematiker“ auf Heraklit Ein anderes Buch mit dem Titel Skepticism Plan zitiert Heraklit.

Clemens von Alexandria (150 bis 215 n. Chr.) ist einer der griechischsprachigen Väter der katholischen Kirche. Er hat die Sätze von Heraklit in drei motivierenden Schriften, Coaching und Jung, zitiert, die sehr nützlich sind. Diogenes Laertius, Biograph griechischer Philosophen (erste Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr.), ist eine sehr wichtige Quelle für die Gedanken und Überzeugungen von Heraklit. In seinem neunten Buch erwähnt er das Leben und die Meinungen von Heraklit; was zeigt, dass er Zugriff auf Ressourcen hatte, die heute nicht mehr verfügbar sind.

Quellen aus zweiter Hand

Das Buch von Herman Diles mit dem Titel „Pre-Socratic Fragments“ gilt als eine der wichtigsten Quellen aus zweiter Hand. In diesem Buch hat er anhand der alphabetischen Reihenfolge der Quellen die Stücke nummeriert, die er von vorsokratischen Denkern gesammelt hat.

Nach Diles zwei Schulen in der Übersetzung und Interpretation von Hars Meinungen Euklid war geboren: die englische Schule und die deutsche Schule. Die englische Schule, zu der Menschen wie Ingram Bywater, John Burnett, William Guthrie und Geoffrey Kirk gehören, versucht, die Gedanken Heraklits so auszudrücken und darzustellen, wie sie waren. Aber die deutsche Schule, die von Leuten wie Schleiermacher, Lassalle, Hegel und Nietzsche vertreten wird, verleiht den Gedanken Heraklits eine eigene Färbung und gibt sich nicht viel Mühe, die wahren Ansichten Heraklits darzustellen.

Philosophie vor Heraklit

Die Philosophie und die ersten griechischen Philosophen erschienen im sechsten Jahrhundert v. Chr. in Ionien in Westanatolien. Dieser Ort ist für die Griechen sehr wichtig für die Wissensvermittlung, da man sagen kann, dass Ionia die Wiege des griechischen Denkens ist; Und andererseits kann man Milet den gleichen Spitznamen geben und sagen, dass Milet auch die Wiege des ionischen Denkens ist. Milet ist der Geburtsort des ersten berühmten ionischen Philosophen: Thales.

Aristoteles stellt die Philosophen von Milet als Naturforscher vor, weil sie versuchten, die scheinbar ungeordnete Welt mit einfachen Prinzipien zu erklären; Mit anderen Worten: Sie hielten alles auf der Welt für erklärbar. Der erste Ursprung, *Archaea*, war eines der Gebiete, die die Philosophen von Milet erforschten. Nachdem sie auf die Veränderungen in der Welt geachtet hatten, achteten sie auf die Tatsache, dass es jenseits all dieser Veränderungen ein stabiles und stabiles Ding geben muss, das der Sauerteig aller Dinge ist. Auf diese Weise führte jeder dieser Philosophen ein Element als ersten Ursprung der Dinge ein, und sie waren sich untereinander uneinig darüber, welches Element der Sauerteig der Dinge ist; Doch in einem waren sich am Ende alle einig: der Materialität des ersten Ursprungs. Unter den Philosophen von Milet führte Thales Wasser und Anaximenes Luft als ersten Ursprung ein.

Pythagoras gehörte zu den Philosophen, die in Süditalien lebten. Russell sagt, dass die Einführung der Mathematik als deduktives Denken in die Philosophie mit Pythagoras begann. Russell betrachtet ihn auch als die einflussreichste Person in der Welt des Denkens und erklärt, was als „...“ bekannt ist Platonische Schule, eigentlich pythagoreische Schule. Pythagoras glaubte an die Reinkarnation und hielt den Menschen daher für unsterblich. Er glaubte, dass Menschen in einer moralisch polarisierten Welt Vertreter der Moral seien; Und mit diesem Denken wurde es zur Grundlage für die Entstehung der Moralphilosophie von Sokrates und Platon. Edward Hussey hält sogar die Gedanken des Parmenides und Empedokles für die Grundlage der Gedanken des Pythagoras. Die Gedanken von Xenophanes werden mit den Gedanken der Philosophen

von Milet verglichen und tatsächlich als Reaktion auf diese Gedanken betrachtet. Er hatte eine skeptische Meinung über die Realität der Welt und dachte, dass es nicht möglich sei, die Wahrheit herauszufinden und es keine Möglichkeit gäbe, sie zu verstehen. Xenophanes gilt als Begründer der elaischen Schule, aber Caplestone glaubt, dass er nur als Unterstützer und Ermutiger dieser Schule angesehen werden kann, da es keine Beweise dafür gibt, dass er nach Ela ging.

Auswirkungen

Heraklit wird ein Buch über die Natur zugeschrieben. „Über die Natur“ ist der Name, den antike Historiker in den meisten vorsokratischen Büchern verwendeten. Diogenes Laertius sagt jedoch, dass Diodotus den Titel des Buches als „Ein perfektes Ruder, um das Leben zu leiten“ bezeichnete, und betonte, dass es in Heraklits Buch nicht um die Natur, sondern um die Regierung ging und dass die Teile davon, die sich vollständig auf die Natur beziehen, dies auch tun allegorisch. Es gibt unterschiedliche Meinungen über die Gültigkeit der Behauptung, Heraklit habe ein solches Buch geschrieben. Tatsächlich wurde dieses Buch seit Aristoteles immer erwähnt. Einige Leute behaupten jedoch, dass dieses Buch nicht von Heraklit geschrieben wurde, wenn man die Form der von Heraklit hinterlassenen Fragmente bedenkt. Denn diese Fragmente ähneln keineswegs einem festgelegten Text, sondern ähneln eher Aussprüchen des Heraklit, die er zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten äußerte und die von seinen Schülern zu seinen Lebzeiten oder kurz nach seinem Tod gesammelt wurden.

Natürlich verweisen einige auf den ersten Teil von Heraklit, der noch übrig ist, und argumentieren, dass aufgrund der Genauigkeit in der Anordnung dieses Teils geschlossen werden kann, dass dieser Teil Teil eines Buches war. Andere verweisen auf den von Aristoteles hinterlassenen Text, um zu beweisen, dass Heraklit selbst dieses Buch geschrieben hat, in dem sich Aristoteles auf die Schriften von Heraklit bezieht. Nach Ansicht der Alten besteht das Buch über die Natur aus drei Teilen: „Natur“, „Ethik“ und „Politik“. Es scheint jedoch, dass diese Einteilung die Einteilung der Stoiker ist und nicht die Einteilung, die Heraklit selbst vorgenommen hat. Es heißt, Heraklit habe sein Buch

dem großen Tempel der Artemis in Ephesus anvertraut. Diese Aussage erscheint akzeptabel, da eine der von den Tempeln in der Antike erbrachten Dienste darin bestand, das Geld und die Wertsachen der Menschen als Treuhandkonto anzunehmen. Darüber hinaus gab es zur Zeit Heraklits keine Bibliothek.

Von dem von Heraklit verfassten Buch sind noch etwa 130 Fragmente erhalten. Es bestehen Zweifel an der Zuschreibung einiger der verbleibenden Fragmente an Heraklit selbst und an ihrer Echtheit. Einige Forscher haben auch eine Reihe von Teilen in zwei Teile geteilt; Aus diesem Grund liegt die Zahl der von einigen Forschern genannten Fragmente bei über 130 und bei manchen darunter, so dass es nicht möglich ist, mit Sicherheit über die Anzahl der von Heraklit hinterlassenen Fragmente zu sprechen. Auch die Reihenfolge und Nummerierung der Fragmente wurde von verschiedenen Forschern wie Diles oder Bywater auf unterschiedliche Weise vorgenommen.

Sprechstil

Heraklit hatte eine vage und zweideutige Aussage, dass er diese Methode offenbar mit Absicht gewählt hatte. Es war ihm egal, ob andere seine Worte verstanden oder nicht; wie er sagte: „Gott, der die Inspiration für Delphis Lied ist, erzählt nichts und verbirgt sich nicht, er gibt nur ein Zeichen.“

Er glaubte, dass in seinen Worten ein Geheimnis steckt, nach dem die Menschen nach diesem Kopf hinter den Worten suchen sollten, ein Geheimnis, in dem die gesamte Existenz verborgen ist. Heraklit betrachtete dieses Geheimnis nicht als seine eigene Schöpfung, sondern als das Gesetz der Existenz, das in seiner Rede aus dem Verborgenen hervortritt. Wie er sagt: Wissen bedeutet nicht, auf mich zu hören, sondern auf den Logos und im Gespräch mit ihm, der ganz eins ist.

1. Abfällige Sicht auf Menschen; Weil er seinen Wert gemindert hat, indem er eine Sprache verwendet hat, die Narren verstehen konnten.
2. Die Unzulänglichkeit der damaligen Sprache, seine Gedanken auszudrücken; Weil seine Gedanken genauer unter die Lupe genommen wurden als andere.

3. Heraklits Glaube an die Kenntnis der absoluten Wahrheit; Denn dieser Glaube führte zu einer prophetischen Aussage seitens Heraklits und nicht zu einer debattierenden Aussage.

Euripides soll Sokrates ein Exemplar von Heraklit gegeben und ihn gebeten haben, seine Meinung zu dem Buch zu äußern. Sokrates antwortete:

Was ich verstehe, ist großartig; Ich wage zu sagen, dass das, was ich nicht verstehe, großartig ist; Aber nur ein Deleuze-Taucher kann seine Tiefe finden.

Auch Platon und Aristoteles erwähnen die schwierige Schrift des Heraklit und kritisieren sie. Aristoteles sagt beispielsweise, dass es nicht klar sei, ob sich die Hinweise von Heraklit in seinen Schriften auf die Vergangenheit oder die Zukunft beziehen, und dass es aufgrund dieser Mehrdeutigkeit sehr schwierig sei, die genaue Bedeutung seiner Schriften zu bestimmen.

Beispielsweise zitiert er diesen Satz aus Heraklit:

Leute immer Sie geben vor, den Logos nicht zu kennen.

Und er erklärt, dass es nicht klar ist, wann sich „immer“ darauf bezieht; Und deshalb ist es zweideutig.

Heraklit war im antiken Griechenland aufgrund seiner strengen Moral und seiner schwierigen Art, seine Inhalte auszudrücken, als der dunkle Philosoph oder der weinende Philosoph bekannt. Einige Philosophen wie Lucretius und Hegel kritisierten jedoch die Zuschreibung des dunklen Titels an Heraklit. Lucretius glaubte beispielsweise, dass die Unwissenden Heraklit als dunkel bezeichneten, während er für die Weisen Griechenlands nicht dunkel war.

Titus Flavius Clemens

(auf Englisch: Titus Flavius Clemens) wurde um 150 in einer griechischen und heidnischen Familie geboren. Nachdem er an Christus geglaubt hatte, reiste er viel und

lernte bei vielen christlichen Lehrern. Er war sehr zufrieden mit seinem sechsten und letzten Lehrer, Pantanus, der in Alexandria eine christliche Philosophieschule leitete. Clemens blieb bei ihm und trat schließlich 190 seine Nachfolge an. Er verließ Alexandria zu Beginn der Christenverfolgung in den Jahren 202 und 203 und kehrte nie dorthin zurück. Er starb um 215 in Kleinasien.

Ägypten war im zweiten Jahrhundert eines der wichtigsten Zentren der gnostischen Schule. Viele gnostische Führer stammten entweder aus Ägypten oder lehrten dort. Andererseits war Pantanos der erste Vertreter der ägyptischen christlichen Orthodoxie, die wir heute kennen. Da der Gnostizismus als ernsthafte Bedrohung für den christlichen Glauben in Ägypten angesehen wurde, scheint es, dass die ägyptische christliche Orthodoxie Antiszientismus praktizierte, was bedeutet, „einfach zu glauben, ohne sich auf schwierige Fragen einzulassen“. Pantanos und nach ihm Clemens versuchten, ein wahres Christentum einzuführen, das rational effizient und ausreichend ist. Sie versuchten zu zeigen, dass Christen philosophische und rationale Fragen erforschen könnten, ohne in die Falle der Häresie zu tappen. Clemens Nachfolger, Origenes, der ein angesehenere Gelehrter war, folgte Clemens Werk.

Clemens Werke

Aus den Werken des Klemens sind drei wichtige Werke übrig geblieben, die sich mit den drei Stufen der christlichen Lehre befassen:

- 1- „Advice to the Greeks“ ist ein Verteidigungswerk und folgt dem Muster der Werke von Verteidigern des zweiten Jahrhunderts (wie Justin), jedoch auf einem höheren Niveau.
- 2- Qayyim: Es enthält Anweisungen für Gläubige. Dieses Buch ist ein Verhaltensleitfaden für neue Gläubige und bereitet sie auf den Empfang spiritueller Lehren vor. Es betont auch das einfache Leben und platziert es als eine moderate Ebene zwischen einem Leben in Sparmaßnahmen und Verzicht auf die Welt und einem Leben in Luxus.
- 3- „The Felt Bags“ oder „Miscellaneous Writings“ ist ein komplexes und seltsames Werk, und hier werden Clemens spirituelle Lehren präsentiert. Für Tertullian ist der Glaube

ausreichend und ausreichend, aber für Clemens ist er nur der Ausgangspunkt und das Fundament, auf dem Wissen aufbaut. Clemens führt die Idee eines „atheistischen Christen“ ein, das heißt einer spirituellen Person, die über ihren Glauben hinausgegangen ist, um sich Wissen anzueignen. Wissen, das nicht nur akademisches Wissen ist, sondern ein spirituelles Verständnis, das man sich moralischer Reinheit aneignen, Gott als Ziel setzen und über Ihn meditieren muss. Clemens wollte eine durchdachte Form der richtigen Religion präsentieren, die rational ausreichend und effizient ist. Wie Justin erkannte er die Wahrheit in der griechischen Philosophie und glaubte, dass ebenso wie das Alte Testament die Juden darauf vorbereitet hatte, Jesus Christus anzunehmen, die Philosophie auch die Griechen darauf vorbereitet hatte, ihn anzunehmen; Und der Apostel Paulus (zum Beispiel in Kolosser 2,8) warnte nur vor schlechter und falscher Philosophie. Obwohl sich Clemens von der gnostischen Häresie distanzierte, akzeptierte er viele Elemente der griechischen Weltanschauung, doch seine Lehren zeigen, dass bloße Motivation nicht ausreicht, um Häresie zu vermeiden. Clemens behauptete im Gegensatz zum Friendismus (einer Ansicht, die glaubte, dass Jesus Christus nur als Mensch erschien), dass Christus einen menschlichen Körper habe und aß und trank, glaubte jedoch nicht, dass er essen und trinken müsse. Er betonte auch, dass die Ehe ein Geschenk Gottes sei, im Gegensatz zur Ansicht der Nastiks, die die Ehe nicht für gut hielten. Aber er glaubte, dass das ideale christliche Paar sexuelle Beziehungen haben kann, jedoch ohne Verlangen und Leidenschaft, und auch dies nur zum Überleben der Generation.

Vor der Ankunft Christi brauchten die Griechen Philosophie, um als fromm zu gelten, und auch heute noch orientieren sie sich an Askese und Frömmigkeit. Philosophie ist eine Art Vorbildung für diejenigen, die an das Sehen glauben... denn Gott ist die Ursache allen Guten, sowohl direkt als auch durch die Gewährung des Alten und Neuen Bundes und indirekt durch die Gewährung der Philosophie. Vielleicht gab Gott den Griechen die Philosophie direkt, bis er sie zu sich rief. Weil die Philosophie wie ein Lehrer die Griechen zu Christus führte, so wie das alttestamentliche Gesetz die Juden auf sein Erscheinen vorbereitete; Daher war die Philosophie eine Art Vorbereitung, die den Weg für diejenigen bereitete, die in Christus vervollkommnet werden sollten. Es ist lächerlich zu glauben,

dass unser Retter essen und trinken muss, um zu überleben, weil er aus körperlichen Bedürfnissen nicht gegessen hat, weil sein Körper auf einer heiligen Kraft beruhte und er aus diesem Grund isst, damit seine Gefährten nichts essen die falsche Vorstellung, dass er ein Mensch ist. Dostismus)... aber die Apostel, die unter Gottes Lehren Wut, Angst und Lust im Zaum gehalten hatten, ließen sich nicht einmal von guten Gefühlen wie Mut, Eifer und Freude beeinflussen; Und weil sie einen festen und entschlossenen Geist hatten, änderten sich ihre Neigungen nicht. Nach Gottes Auferstehung begannen sie mit fester Entschlossenheit mit der Ausbildung.

Clemens suchte nach einer ehrlichen Antwort auf die gnostische Religion, aber in diesem Leitfaden gab er einigen gnostischen Gedanken eine Chance. Es stimmt, dass Glaube zu Wissen führt, aber nach Clemens war „Glaube“ das orthodoxe Christentum und „Wissen“ griechische Philosophie. „Unverwundbarkeit“ war einer der Grundpfeiler der griechischen Theologie. Das griechische Denken betrachtete Gott als ein unbewegliches Wesen jenseits von Emotionen und Gefühlen. Ein Zustand, der für Philosophen das ultimative Ziel war, und Clemens glaubte, dass ein Christ, der nach Wissen strebte, dies auch erreichen könne. Er sagte, dass Philosophen sich selbst verleugnen und ihre Wünsche zurückhalten, aber spirituelle Christen seien sogar frei von solchen Wünschen. Aber die Idee (Unverwundbarkeit), die lange Zeit einen tiefen Einfluss auf die christlichen Vorstellungen hatte, ist den Lehren der Bibel fremd. Aber Clemens' Fehler dürfen seine wichtige Errungenschaft, die darin besteht, den geistig-intellektuellen Fortschritt der Kirche und des orthodoxen Christentums zu fördern, nicht verfälschen. Tatsächlich ist die Orthodoxie des ägyptischen Christentums bis zum 4. Jahrhundert n. Chr. größtenteils auf die Bemühungen von Clemens und Menschen wie ihm zurückzuführen.

Meinungen über Menschen

Dale glaubt, dass Heraklit eine pathologische Abneigung gegen seine Mitbürger hatte. Er wird über die breite Öffentlichkeit und seine Mitbürger mit den folgenden Worten zitiert:

Die Geringen sind zahllos, die Wertvollen sind wenige.

Die meisten Menschen haben wie Tierherden keine andere Wahl, als sich den Bauch zu füllen.

Menschen zeigen kein Verständnis und keine Reinheit, weder bevor ihnen etwas beigebracht wird, noch danach, obwohl sie wach sind, achten sie nicht darauf, was sie tun, genauso wie sie vergessen, was sie im Schlaf tun. Es wäre besser, wenn sich alle erwachsenen Männer von Ephesus erhängen und die Stadt für Jungen ohne Bart leer lassen würden.

Einer der vielleicht wichtigsten Gründe für Heraklits Abneigung gegenüber seinen Mitbürgern ist die Vertreibung seines engen Freundes Hermodorus aus der Stadt. Hermodorus war der Herrscher der Stadt Ephesus und einer der Anhänger der Achämeniden. Als Ionia gegen die iranische Regierung rebellierte, entließen ihn die Einwohner von Ephesus aus der Regierung und verbannten ihn anschließend.

Er sprach sogar mit Verachtung von früheren Denkern:

Homer sollte aus den Seiten des Buches herausgerissen und von der Wissenschaft ausgepeitscht werden. Wazi bringt keine Intelligenz. Wenn es anders wäre; Hesiod, Pythagoras, Xenophanes und Hekataios waren ebenfalls intelligent. Allerdings sind in der Kritik der Philosophen von Milet keine expliziten Worte Heraklits zu erkennen. Dieser Fall kann so interpretiert werden, dass er sie für weisere und fortschrittlichere Denker hielt als andere Denker. Bertrand Russell schreibt in seinem Buch „History of Philosophy“, dass Heraklit nur eine Person namens Theotamus als gut erwähnte, und wenn wir nach dem Grund für diese Bewunderung suchen, sehen wir, dass er sagte: „Die meisten Menschen sind böse.“

Philosophie

Logos

Im antiken Griechenland wurde Logos in verschiedenen Bedeutungen verwendet, darunter Wählen, Sprechen und Zählen. Constantine Boudouris glaubt, dass wir zwischen den vier

Bedeutungen von Logos unterscheiden sollten: Auf den ersten Blick scheint es, dass Logos in den von Heraklit hinterlassenen Sätzen „sagt“ bedeutet, und seine allgemeine Bedeutung ist: Heraklit sagt: ...“ Aber Dariush Darvishi glaubt Da das Wort Logos in vielen Teilen verwendet wird, ist diese Meinung über Logos nicht akzeptabel. Guthrie glaubt auch, dass die Existenz des Logos unabhängig von den Aussagen von Heraklit ist; Und er glaubt auch, dass Heraklit, selbst wenn er das Wort Logos im besonderen Sinne seiner Philosophie verwendet, es nicht von seinen herkömmlichen Verwendungen unterscheidet. Natürlich, so Darvishs Glaube, verwendete Heraklit das Wort Logos in der Bedeutung, die die alten Griechen meinten, in einer tieferen Bedeutung und natürlich auf symbolisch-allegorische Weise. Er gibt an, dass durch die weitere Untersuchung der erhaltenen Fragmente von Heraklit Symbole erhalten wurden, die sich eindeutig auf den Logos beziehen. Beispielsweise erwähnt er diese Fragmente: „Weisheit ist eine Sache: die Weisheit zu kennen, durch die alles über alles herrscht. Alle, die ich.“ Ich habe gehört, dass es niemanden gab, der erkannte, dass Weisheit von allem getrennt ist. Darvishi erklärt dann, dass wir, wenn man bedenkt, dass laut Heraklit der Logos das einzig stabile und statische Ding auf der Welt ist, wenn sich alle Dinge ändern, wir daraus schließen können, dass das, was Heraklit mit Logos meint, Gesetz ist. Er fügt außerdem hinzu, dass zu beachten sei, dass das Gesetz, auf das sich Heraklit bezieht, kein Gesetz ist, das aufgestellt wird, sondern ein Gesetz, das gefunden wird.

Aus Guthries Sicht ist der Logos etwas, das allen gemeinsam ist und mit dem menschlichen Denken zusammenhängt. Er stellt es vor als „das Gesetz, das die Welt ordnet, und das Gesetz, das der menschliche Geist verstehen kann“. Die Schlussfolgerung, die Guthrie über den Logos zieht, ist laut den erhaltenen Fragmenten von Heraklit, dass der Logos eine einzige Sache und eine dauerhafte Wahrheit ist, die sowohl göttlich als auch rational ist; Diese Materie umgibt unsere Einheit und bewirkt die kosmische Ordnung. Laut Guthrie kann die Dummheit der Menschen den Logos durch ihre inneren Elemente verändern. Denn Logos, Feuer, ist heiß und trocken, und die Feuchtigkeit und Kälte in uns verdirbt Logos. Jeffrey Kirk sagt auch über Logos: die organisierte Art und Weise, wie alle Dinge funktionieren; Plan, Regel, sogar Gesetz sind mögliche

Zusammenfassungen. Meiner Überzeugung nach werden wir mit weniger Unklarheiten konfrontiert sein, wenn wir den problematischen Ausdruck „Formeln der Dinge“ als eine Übersetzung des Logos betrachten.

Guthrie glaubt auch, dass der Logos aus der Sicht von Heraklit zwar universell ist, Heraklit jedoch paradoxerweise feststellt, dass nur eine Person in der Lage war, den universellen Logos zu erlangen, und dass die Schuld daran, sich vom Logos fernzuhalten, allein bei den Einzelnen liegt, weil Die Annahme: Alles, was sie sehen, ist die Wahrheit.

Zwei erhaltene Fragmente von Heraklit sagen:

Kharaener bevorzugen Stroh gegenüber Gold. Goldgräber graben viel im Boden und finden wenig.

Darvishi hat ein allegorisches Verständnis dieser Aussagen und zwar auf folgende Weise: Er betrachtet Khuran als eine Bezeichnung für diejenigen, die allgemeine Erkenntnisse über philosophische Erkenntnisse stellen, und er betrachtet Goldgräber als Bezeichnung für Philosophen, die den Logos finden wollen, es aber schaffen, ihn zu finden. Sie werden nicht zu der Form, die Heraklit gefunden hat. Forscher wie Sharafuddin Khorasani betrachten das Gesetz oder den Logos, von dem Heraklit sagt, als „Widerspruch und Widerspruch in der Existenz“. Aber nach den Ansichten von Heraklit sind Widerspruch und Widerspruch, auch wenn es eines der Beispiele des Gesetzes ist, nicht das einzige Merkmal des Gesetzes, das die Welt regiert. Guthrie glaubt über Logos, dass Logos nicht nur das Gesetz ist allen „Werdens“ in der Welt, sondern auch das Gesetz des Konflikts und der Gegensätze. Gemäß den von Heraklit hinterlassenen Fragmenten drückt Dariush Darvishi die Eigenschaften des Logos wie folgt aus: „Einer: Logos „ist“, während alles „wird“. Zweitens: es wird gefunden; Und man kann mitsingen. Drittens: Es ist universell. Viertens: Alles entsteht auf der Grundlage des Logos. Fünftens: Logos ist nicht das Wort des Heraklit, sondern unabhängig von seinem Wort. Sechstens: Eine seiner Bestimmungen ist, dass alles eins ist.

Logos ist Gedanke, Logik und Gesetz, die in der Existenz verborgen sind. Der Logos verleiht den Veränderungen und Transformationen der Welt Einheit und Harmonie, und es ist die Wahrheit, die einer Sache ihre Schönheit verleiht, oder mit anderen Worten, die Manifestation und Entstehung von etwas möglich macht. Heraklit verwendet oft das griechische Wort logos, was Vernunft bedeutet, anstelle des Wortes Gott.

Logos, das rationale Prinzip, das die Welt regiert

Logos ist eine Eigenschaft des Menschen, die ihn zu reiner Kraft, Logik, richtigem Urteil, Abgrenzung und Wahrnehmung anzieht und mit dem Intellekt und der Intelligenz des Publikums arbeitet. Logos ist einer der wichtigsten gebräuchlichen Begriffe in griechischen Philosophieschulen, der siebenhundert Jahre vor Christus in Reden verwendet wurde und ältere Wörter wie Legende und Mythos ersetzte.

In der antiken griechischen Philosophie galt der Logos zumindest bis zur Zeit der mittelplatonischen Philosophie und, was noch wichtiger ist, bis zur Zeit der neuplatonischen Philosophie als das erste Prinzip. Heraklit betrachtete es als die Achse der Ordnung des Universums und als das rationale Prinzip, das die Welt regiert. Eine materielle Kraft, die wie eine Flamme überall Wärme und Licht spendet. Aus der Sicht stoischer Philosophen (deren Studiengebiet in einem der Portiken Athens stattfand) war Logos der „gesunde Menschenverstand“ und die Ursache des Schöpfungssystems.

Logos und jüdische Theologen

Jüdische Theologen, insbesondere Philo von Alexandria, betrachten den Logos als Gottes Plan und seine Macht für den Fortbestand der Schöpfung und gleichbedeutend mit einem Propheten und einem Boten.

Scheiße. Vielleicht war Logos nach Philos Ansicht irgendwie mit einer Theorie wie der Platons verbunden. In jüdischen religiösen Texten wird Logos mit Schöpfung, Schicksal und Offenbarung in Verbindung gebracht.

Es ist erwähnenswert, dass das Wort Logos in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments als Siebzig-Dabar-Übersetzung bekannt ist. Dabar ist die Grundursache für alles, was sich durch „Botschaft und Tat“ manifestiert (Psalm 20:107 und Deuteronomium 32:46-47). Für ein besseres Verständnis dieses Begriffs ist es notwendig, sich mit dem Hintergrund des jüdischen Glaubens rund um das Konzept der Weisheit auseinanderzusetzen, da es sich um eines der Grundkonzepte des Logos der Weisheit handelt. Nach jüdischem Glauben hat Gott die Welt durch seine Weisheit erschaffen, daher wurzelt Weisheit im Wesen Gottes. Diese Weisheit kam in der Thora auf die bestmögliche Weise zum Ausdruck. Tatsächlich skizzieren die Weisheitsbücher des Alten Testaments die Theologie der Schöpfung. Aber im Neuen Testament manifestiert sich die göttliche Weisheit in Christus, und das Neue Testament stellt Christus selbst weiter als die Weisheit Gottes vor (Lukas 2:4, Markus 6:2 und 1. Korinther 1:30). Was also im Alten Testament im Wesen Gottes verwurzelt war, ist nun in Christus verkörpert.

Logos und christliche Theologen

Clemens von Alexandria, einer der größten christlichen Denker des ersten Jahrhunderts n. Chr., sagte: „Logos ist Alpha und Omega (der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets), um zu zeigen, dass Logos alles und überall umfasst.“ In der Einleitung zum Johannesevangelium, Logos und Christus sind vereint. Das heißt, Logos hat keinen abstrakten Zustand. Der Logos im Johannesevangelium ändert seine Richtung von der Bedeutung des Intellekts zur Bedeutung des „Wortes“. „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott ...“ Laut christlichen Theologen ist der Logos im Wort und in Christus offensichtlich.

Christus ist wie die Weisheit der Schöpfer der Schöpfung (Johannes 1,3 und 10). Christus ist die Botschaft und das Wort Gottes (Logos) an die Menschheit (Johannes 1,1). In ihm wird der göttliche Plan und Zweck für die Menschheit offenbart. Gottes Denken erscheint in Christus. Die Frage, vor der wir stehen, ist, warum Johannes Logos anstelle des Wortes Weisheit verwendete. Diese Frage kann aus mehreren Blickwinkeln beantwortet werden.

Erstens hatte Logos auch das Konzept der Weisheit und war aufgrund seines breiteren Bedeutungsspektrums die bessere Wahl. Zweitens betrachteten die Juden die Tora als Symbol der Weisheit, während die letzte Manifestation dieser Weisheit in Christus stattfand, weshalb das Wort Logos als bessere Wahl im Hinblick auf die Evangelisation für Christen angesehen wurde. Andererseits konnte die Anwendung des weiblichen Pronomens auf Weisheit im Alten Testament die Manifestation des Logos in Christus nicht gut zeigen. Logos repräsentiert die Ewigkeit und Präexistenz Christi, der zu Beginn der Erschaffung der Welt Sinn und Leben formte. Logos repräsentiert die Einheit der Natur Christi mit Gott. Logos ist die Offenbarung von Gottes Denken und Charakter.

Logos und muslimische Theologen

Ibn Arabi und nach ihm Gilli versuchten, die Logostheorie zu entwerfen und zu erklären, nach der der Gründer jeder Religion eine Form des universellen Intellekts oder des allumfassenden Logos ist, oder nach ihrer Interpretation die Form der Wahrheit von Muhammadiyah. Ibn Arabis Meisterwerk, Fuss al-Hikam (Auszüge aus der Weisheit), ist in der Tat eine Beschreibung des spirituellen Genies jedes Propheten als „Wort Gottes“. Darüber hinaus glauben die Anhänger des Tariqat, dass ebenso wie jede Existenz auf der Welt eine Manifestation eines Namens Gottes ist, jede Religion auch eine Manifestation der Namen und Eigenschaften Gottes ist und dass die Pluralität der Religionen eine ist direktes Ergebnis des endlosen Reichtums des Wesens Gottes. Jili schreibt: „Und nichts existiert auf der Welt, ohne dass es den allmächtigen Gott mit seinen Worten, Taten und sogar mit seiner Natur und seinen Eigenschaften anbetet; Und alle Geschöpfe des Universums gehorchen dem allmächtigen Gott, auch wenn sich die Anbetungshandlungen aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der göttlichen Namen und Attribute unterscheiden.“

Logos haben viele verschiedene Bedeutungen

Logos haben viele verschiedene Bedeutungen. Eine seiner Bedeutungen besteht darin, die „richtige Definition“ bereitzustellen. Die Bedeutungen des Logos in verschiedenen

Bereichen unterscheiden sich zwar geringfügig von der wahren oder ursprünglichen Bedeutung im Griechischen, sind jedoch nicht davon getrennt. In den Werken griechischer Denker ist die häufigste Bedeutung von Logos Weisheit und Vernunft sowie Logik und Sprache. Da Denken und Vernunft in der Antike einen verbalen Aspekt hatten, wird Logos heute sowohl im Sinne von Vernunft als auch in der Bedeutung von Wörtern verstanden. Natürlich gibt es auch den Begriff „Wort“ und es bedeutet auch Sprechen.

Bevor Logos ein philosophischer Begriff war, gehörte er zum Bereich des normalen Sprachgebrauchs und erlangte nach und nach eine besondere Bedeutung im philosophischen Denken. Der Ursprung des Wortes Logos geht auf das antike Griechenland zurück, und es wird selten gesagt, dass der Ursprung dieses Begriffs in den östlichen mystischen Schulen und im alten Iran liegen könnte. Sprachwissenschaftlich ist das Wort Logos mit Lego verwandt, was zählen, rechnen, handhaben und rechtfertigen bedeutet. Logos leitet sich nach Heidegger von der Wurzel Legein ab und ist die Grundlage des Sprechens und der Sprache. Logos ist Präsenz und Ursache zugleich. Laut Hegel ist der Logos gleichbedeutend mit „Seele“ und laut Jacques Derrida gleichbedeutend mit „Schrift“. Logos wird normalerweise von den beiden Wörtern „Ethos“ und „Pathos“ und „Pathos“ begleitet. Eine weitere mit Logos verbundene Bedeutung sind göttliche Zeichen und Gnaden, die den Menschen zum Allmächtigen führen. Außerdem sprach Toshihiko Izutsu über göttliche Verse und nichtsprachliche Kommunikation zwischen Gott und Mensch.

Feuer

Heraklit betrachtete das Feuer als die erste Quelle, aus der alle anderen Dinge entstanden. Vor ihm betrachtete Thales Wasser als erste Quelle, und Anaximenes führte auch Luft als erste Quelle ein. Die Idee, die Heraklit vorstellte, bestand nicht nur darin, den ersten Ursprung oder das erste Element zu ändern. Natürlich war die Entdeckung einer Substanz, die die Essenz und der Bestandteil aller anderen Dinge auf der Welt ist, wirksam bei der Einführung des Feuers als solches; Doch dieser Fall war nicht der einzige Grund für diese Wahl. Eines der wichtigsten Prinzipien der Philosophie von Heraklit ist der Kampf

zwischen den Dingen; Und Feuer ist eine Substanz, die andere Substanzen in Feuer verwandelt, um zu überleben; Und wenn er diese Änderung nicht vornimmt, wird er sterben; Deshalb hat Feuer eine besondere Harmonie mit der Philosophie des Heraklit, welche Elemente wie Wasser oder Luft diese Harmonie nicht haben.

Man sagt, dass Heraklit den Prozess der Erschaffung von Dingen aus Feuer als einen zyklischen Prozess betrachtete und glaubte, dass sich nach dem großen Jahr alle Dinge wieder in Feuer verwandeln würden. Quellen wie Consorinus schrieben Heraklit die Theorie des großen Jahres zu und stellten anhand seiner Worte fest, dass Heraklit seine Zeit auf 10.800 Jahre schätzte. Basierend auf diesen Quellen glaubte Heraklit, dass das große Jahr die Zeit sei, in der Sonne, Mond und andere Sterne zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Ort zurückkehren, an dem sie sich zuvor befanden. Diese Beschreibung der Philosophie des Heraklit, die die zyklische und abwechselnde Zerstörung der Welt durch Feuer beinhaltet, wurde zuerst von Theophrastus geäußert und dann in die Beschreibungen der folgenden Perioden aufgenommen. Es besteht keine allgemeine Einigkeit darüber, ob diese Theorie von Heraklit stammt oder nicht.

Guthrie glaubt, dass die erhaltenen Fragmente von Heraklit nicht mit der Theorie des Großen Weltbrandes vereinbar sind. Er verwendet diese Passage:

„Dieses universelle System, das für alle gleich ist, wurde von keinem der Götter oder Menschen geschaffen, aber es war schon immer, ist und wird sein: ein ewig lebendiges Feuer, das in gewissem Maße brennt und erlischt.“ in gewissem Maße.“ Guthrie betrachtet diese Passage als das Gegenteil von Theophrastus' Erklärung der Heraklit-Philosophie über globales Feuer. Er erklärt, dass man argumentieren kann, dass Feuer, das laut Heraklit die grundlegende Essenz der Welt ist, durch abwechselnde Feuer weder zerstört noch erzeugt wird, sondern nur seine Erscheinungsformen verändert. Guthrie glaubt, dass Heraklit in dieser Passage die Absicht hat, das Universum in seinem gegenwärtigen Zustand zu beschreiben: Feuer brennt abwechselnd in verschiedenen Teilen des Universums (Feuer oder heißer Dampf) und erlischt in anderen Teilen (Wasser oder Boden). Caplestone glaubt auch daran Es ist zweifelhaft, die Theorie des großen

universellen Feuers Heraklit zuzuschreiben. Capleston sagt, dass der Kern dieser Theorie den Aussagen von Heraklit widerspricht.

Capleston argumentiert: Da Heraklit die Existenz von Veränderung und Transformation für notwendig und notwendig für die Existenz der „Einheit“ (universelles Feuer) hält; Wenn sich in aufeinanderfolgenden Perioden schließlich alles in Feuer verwandelt, wird auch das Feuer selbst erlöschen; Denn, wie gesagt wurde, sind Veränderung und Umstellung notwendig, damit das Feuer überleben kann. Über die Rolle des Feuers in der Metaphysik des Heraklit gibt es zwei gängige Interpretationen. In der ersten Interpretation wird er als Urbild des Feuers erkannt; Aber in der zweiten Interpretation lehnen einige Forscher diese Meinung ab und glauben, dass Heraklit nicht an irgendwelche ersten Prinzipien glaubt. Tatsächlich ist das Feuer nicht der Gewinner des Konflikts der vier Elemente; Es ist vielmehr das Element, das sich in Objekten manifestiert, die sich verändern. Während das Wesen oder die Eigenschaften materieller Objekte eine Art Kontinuität und Stabilität aufweisen, unterliegt die materielle Substanz der Welt einem ständigen Wandel und einer Transformation.

Der Zyklus der Elemente nach Heraklit, nach Dariush Darvishi.

Darvishi glaubt, dass Heraklit im Gegensatz zu anderen ionischen Philosophen, die eines der Elemente als Beginn des Elementzyklus in der Natur betrachteten, keines dieser Elemente als die erste Quelle betrachtete. Vielmehr ist Feuer in den Augen von Heraklit ein materielles Symbol für Bewegung und Ceylon. Er bezieht sich beispielsweise auf diese Sätze: Feuer ist Not und Mangel an Not, Feuer kommt vom Tod der Erde und Luft vom Tod des Feuers; Wasser entsteht durch den Tod der Luft und Erde durch den Tod des Wassers. Der Tod der Geister schmilzt, und der Tod des Wassers wird zur Erde; Aber das Wasser kommt aus der Erde und der Geist kommt aus dem Wasser. Der Weg nach oben und der Weg nach unten sind ein und derselbe. Im Umfang eines Kreises sind Anfang und Ende gleich.

Stetiger Wandel

Wenn man bedenkt, dass der Konflikt zwischen Gegensätzen die Grundlage der Metaphysik von Heraklit ist, ist die Veränderung und Transformation der Dinge in Heraklits Augen notwendig und unvermeidlich. Dieser Kampf, der niemals aufhört und keinen Gewinner hat, ist die einzige Form des Überlebens. Tatsächlich steht die Metaphysik des Heraklit unter der Herrschaft der universellen Gerechtigkeit und verhindert stets den endgültigen Sieg eines der Gegensätze und das Ende des Konflikts. Laut Heraklit:

Sie können nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn wenn Sie ihn ein zweites Mal überqueren, ist dieser Fluss nicht mehr der vorherige Fluss und Sie sind nicht mehr die vorherige Person.

Seiner Meinung nach ist das, was als einzigartig und stabil angesehen wird, tatsächlich die flüchtige Einheit der Gegensätze und die Einheit, bevor sie auseinanderbricht. Dementsprechend liegt nach Ansicht von Heraklit das Prinzip im „Werden“; Und „Sein“ ist die Vorstellungskraft des Geistes. Er betrachtet „Werden“ als das Wesen der Existenz.

Heraklits Glaube an den universellen Wandel kommt in der Phrase „Alles ist im Fluss“ zum Ausdruck, doch Russell bezweifelt die Echtheit dieser Phrase. Russell glaubt, dass die Worte von Heraklit uns durch die Zitate von Platon und Aristoteles erreicht haben, um die Worte dieses Philosophen zu widerlegen; Daher könnte dieser Satz hinter dem Schleier der Bosheit und Bosheit zu uns gelangt sein. Russell erklärt, dass Heraklit trotz seines Glaubens an Veränderung immer noch an eine Sache glaubt, die ewig ist, und das ist Feuer. Es ist ewig, niemals ausgelöscht:

Ein lebendiges Feuer war, ist und wird immer sein.

Capleton weist darauf hin, dass die ständige Veränderung der Dinge kein neues Thema sei und dass die ionischen Philosophen vor Heraklit dies ebenfalls bemerkt und verstanden hätten; Daher macht es wenig Sinn, diese Meinung Heraklit zuzuschreiben, denn im Gegensatz zu Heraklits Betonung seiner besonderen Botschaft an die Menschheit ist dies

kein neues Wort und natürlich im Widerspruch zu anderen Aspekten seiner Philosophie. Es sollte auch bedacht werden, dass das Gefühl der Vergänglichkeit der Natur der Dinge und ihrer Veränderung und Umwandlung in andere Dinge die meisten Griechen schon immer beschäftigt hatte. Dieser Punkt kommt in diesem Satz von Herodot gut zum Ausdruck: Für viele sind die Staaten, die einst groß waren, klein geworden, und diejenigen, die vorher klein waren, sind in meiner Zeit groß geworden.

Im Gegensatz zu Caplestone und Russell hält Guthrie Platon für richtig und glaubt, dass Platon eine angenehme Kenntnis von Heraklit hatte, sodass die Lehre von Veränderung und Transformation zu Heraklit gehört und diese Lehre eine zentrale Position in seinem Denken einnimmt. Laut Guthrie werden seit Platon alle Quellen für die Lehre, dass „alles in der Welt im Fluss ist“, Heraklit zugeschrieben, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass Platon Heraklit und spätere griechische Kommentatoren falsch interpretiert haben, obwohl sie Zugang zum Buch Heraklit hatten Sie folgten nur Platon. Guthrie erklärt, dass Ceylons Lehre von der Ewigkeit der Dinge eng mit Heraklits Theorie von der Gleichheit der Gegensätze verwandt ist, weil sie einen entfernten Wandel beinhaltet: von „A“ zu „B“ und wieder zurück zu „A“.

Die Einheit der Gegensätze

Nach Heraklit bestehen alle Dinge aus Gegensätzen und haben daher eine innere Spannung. Dieser ewige Kampf zwischen Gegensätzen bildet den zweiten Kern des Denkens von Heraklit. Gegensätze, die gemeinsam kämpfen, erzeugen Bewegung und Transformation, was wiederum eine Art Harmonie darstellt. Wir können uns zum Beispiel auf den Bug eines Vogels beziehen, der auf den Boden gefallen ist. Dieser Bogen übt von beiden Seiten ständig eine Kraft auf die Sehne aus und zieht sie. Aber letztendlich ist dieser Bogen in einem stabilen und harmonischen Zustand zu sehen. Es gibt Einheit in der Welt, aber diese Einheit ergibt sich aus der Vielfalt; Und natürlich scheint es manchmal, dass Heraklit die Einheit für grundlegender hält als die Pluralität.

Heraklit betrachtete Gegensätze als gleich, was bedeutet, dass einige Gegensätze in die gleiche Richtung weisen und einander folgen; Wie Tag und Nacht und Sommer und Winter. Auch eine Gruppe von Gegensätzen hat in den Augen der Menschen nur unterschiedliche Werte; Nach Ansicht von Heraklit sind Gut und Böse, Tod und Leben sowie Existenz und Nichtexistenz tatsächlich eins und ihre Eigenschaften und Unterschiede sind gültig. Außerdem sind einige Erfahrungsthemen relativ; Wie Meerwasser, das gleichzeitig das reinste und unreinste Wasser ist; Fische trinken dieses Wasser und es ist für sie sicher, aber dasselbe Wasser ist gefährlich und für Menschen nicht trinkbar. Manche Gegensätze sind eigentlich nur unterschiedliche Aspekte derselben Sache; Wie ein Auf und Ab auf einer Straße. Heraklit hat in einer Passage gesagt: „In den Augen Gottes ist alles gerecht und gut und richtig; Aber der Mensch hält einige Dinge für wahr und andere für falsch.“

Nach Heraklit ist der Krieg eine leitende und schöpferische Kraft; Soweit, dass er den Krieg als „Vater und König von allem“ erwähnt und ihn an die Stelle von Zeus setzt. Darüber hinaus kritisierte Heraklit Homer heftig, weil er sich in einem seiner Gedichte wünschte, dass „der Konflikt zwischen Menschen und Göttern eines Tages enden“ werde. Heraklit sagt: „Unwissentlich betete er für die Zerstörung der Welt; Denn wenn sein Gebet erhört würde, wäre alles verloren.“ Denn laut Heraklit:

Krieg ist eine öffentliche Angelegenheit und Krieg ist Gerechtigkeit.

Copleston glaubt, dass die Realität in den Augen von Heraklit eins und gleichzeitig zahllos ist. Mit anderen Worten: Einheit – diese Gleichheit – in der Vielheit – diese Nicht-Unmittelbarkeit – ist die einzige Realität der Existenz. Heraklit kann als Begründer der Dialektik angesehen werden. Dieses Konzept zeigt sich im 19. Jahrhundert in der Philosophie Hegels und dann in einer vollständigeren Form Form in der Philosophie von Marx.

Ethik

Nach Heraklit ist die Seele eine Kombination aus Feuer und Wasser. Unter diesen beiden ist Feuer edel und Wasser unedel. Er nennt den Geist, der das meiste Feuer hat, einen trockenen Geist; Und er glaubt, dass, wenn das Element Feuer die menschliche Seele verlässt, wertlose Elemente wie Wasser und Erde an seine Stelle treten. Für die menschliche Seele ist es angenehm, nass und nass zu werden, aber nass zu werden ist der Tod der Seele, und daher ist es für den Menschen gut und nützlich, die Seele trocken zu halten. Die Ethik des Heraklit ist als stolze Strenge der Ethik Nietzsches sehr ähnlich. Für Heraklit ist die Macht, die aus dem Verzicht auf die Ausübung von Begierden resultiert, respektabel, aber er hasst die Begierden selbst. Wie er sagt:

Eine trockene Seele ist die weiseste und beste aller Seelen.

Er betrachtet Arroganz oder Stolz als die Quelle von Unglück und Bösem im Menschen und glaubt, dass Menschen, die sich selbst gut kennen, nicht rebellisch sein werden. Aus diesem Grund sagt er: Ich habe nach mir selbst gesucht.

Religion und Gott

Es scheint, dass Heraklit den Religionen seiner Zeit feindselig gegenüberstand, sie kritisch betrachtete und religiöse Zeremonien und Rituale nicht respektierte. Natürlich glaubt Russell, dass er seine eigene Religion hatte und nur seine Abneigung gegen den Glauben der Menschen zum Ausdruck brachte. Russell sagt dazu:

Wenn Heraklit die Massen nicht so sehr gehasst hätte, dass er seine Ideen nicht verbreiten konnte, hätte er ein religiöser Reformator sein können.

Er kritisierte auch die Götter des Olymp und die damit verbundenen religiösen Rituale, wenn er in Athen ansässig war Er wurde zum Tode verurteilt:

Das Universum wurde von keinem dieser Götter erschaffen

Für diese Statuen zu beten ist, als würde man mit dem Haus selbst sprechen, anstatt mit den Menschen im Haus.

Indem sie sich mit dem Blut beflecken, das sie vergießen, reinigen sie sich von dem Blut, das sie vergießen, und töten Menschen, als wären sie mit Schlamm verunreinigt und wollten sich mit Schlamm reinigen.

Im Gegensatz zu anderen glaubt Catherine Osburn, dass viele Aussagen von Heraklit, denen Kritik und Spott an religiösen Ritualen entnommen werden, tatsächlich Aussagen über die Bedeutung des religiösen Hintergrunds sind. Er glaubt, dass der Zweck von Heraklit darin besteht, die Tatsache zu erklären, dass in religiösen Ritualen eine andere Logik herrscht. Die Logik ist nicht bedeutungslos, wenn man sie aus religiöser Sicht betrachtet. Denn Heraklit glaubt, dass sich die Logik religiösen Verhaltens von der Logik alltäglichen menschlichen Verhaltens unterscheidet und nicht mit dieser verglichen werden sollte. Osburn zitiert diese Passagen aus Heraklit:

Der menschliche Weg hat keine Bedeutung, aber der himmlische Weg hat Bedeutung. Die Lebensweise der Menschen ist der Gott der Menschen.

Osburn glaubt, dass dieses Verständnis der Aussagen von Heraklit im Einklang mit anderen Teilen der Philosophie von Heraklit steht; Denn ausgehend von dieser Wahrnehmung beziehen sich die Worte des Heraklit auf die Existenz von Unterschieden, die gleichzeitig „eins“ sind. Heraklit betrachtet sogar in einer anderen Passage die beiden Götter Hades und Dionysos als eins; aber für diejenigen, die Kontroversen auslösen und Lenaia feiern, sind Hades und Dionysos eins.

Guthrie stimmt auch zu, dass Heraklit nicht gegen religiöse Zeremonien und Rituale ist, verurteilt jedoch den Mangel an Einsicht in diese Zeremonien und Rituale. Guthrie sagt zum Beispiel, dass laut Heraklit das Ritual des Dionysos, bei dem der Penis des Dionysos verehrt wurde, nur dann beschämend ist, wenn die Bedeutung dieser Handlungen nicht verstanden wird. Guthrie sagt auch, dass Heraklit an die Unsterblichkeit der Seele und ein Leben nach dem Tod glaubte. Natürlich betont er, dass die erhaltenen Fragmente von Heraklit keine direkten Aussagen über die Unsterblichkeit machen, aber eine vollständige

Zerstörung nach dem Tod widerspricht dem Gesetz der ständigen Veränderung und Transformation, das Heraklit lehrte.

Laut Guthrie glaubte Heraklit an Zyklen im Leben; Denn in den erhaltenen Teilen von ihm steht geschrieben:

Schmelzen ist der Tod für Seelen ... Aber aus der Erde kommt Wasser und aus Wasser die Seele

Auf diese Weise wird das Ego, das sich für ein törichtes Leben entscheidet, dahinschmelzen und dieser Kreislauf wird weitergehen. Aber eine Seele, die würdig ist und richtig gelebt hat, kann sich aus diesem Kreislauf befreien und Kontakt mit dem feurigen Logos aufnehmen; Weil Heraklit glaubt:

Eine trockene Seele ist die weiseste und beste

Das Wort „Gott“ wird in den Worten von Heraklit häufig verwendet, natürlich wird dieses Wort getrennt vom Wort „Götter“ verwendet. Es scheint, dass die Bedeutung, die Heraklit für das Wort „Gott“ im Sinn hatte, das Konzept der universellen Gerechtigkeit und eine Idee des Pantheismus war.

Erkenntnistheorie

Heraklit betrachtete Sinneswahrnehmungen als Quelle des Wissens, weil er glaubte:

Ich schätze Dinge, die man sehen, hören und lernen kann

Natürlich scheint es, dass er Sinneswahrnehmungen allein nicht für eine geeignete Wissensquelle für jedermann hielt. Mit anderen Worten: Heraklit hielt den menschlichen Geist zusätzlich zu den fünf Sinnen für notwendig, um wahres Wissen zu erlangen; Denn in einem seiner überlieferten Sätze heißt es:

Augen und Ohren sind für den Menschen schlechte Zeugen; Wenn diese Leute einen barbarischen Geist haben

Aus der Bedeutung des Wortes „Barbar“ bei den alten Griechen, das jemanden bedeutet, der die griechische Sprache hört, sie aber nicht verstehen kann, können wir schließen, dass nach der Meinung von Heraklit die Besitzer der barbarischen Seele diejenigen sind, die Sinneswahrnehmungen empfangen Daten. Aber sie sind nicht in der Lage, sie zu verstehen; Dadurch gelangen sie nicht zur wahren Erkenntnis. Aber was durch wahres Wissen entdeckt wird, ist in einer Interpretation „Logos“, und in einer anderen Interpretation ist es das Werden der Dinge in der Welt.

Einflüsse der griechischen Philosophie

Einige halten ihn für einen Schüler von Xenophanes von Kolophon, doch für diese Zuschreibung scheinen verlässliche historische Quellen zu fehlen. Heraklit prahlte damit, dass er nie einen Lehrer hatte. Wann immer er das Gefühl hatte, Rat zu brauchen, sagte er:

Warten Sie eine Minute, während ich mich frage.

Guthrie glaubt, dass Heraklit von keiner der beiden im sechsten Jahrhundert v. Chr. populären Denkrichtungen von Milet und Alea beeinflusst wurde und er keiner von ihnen folgen wollte. Er sagt, dass Heraklit Pythagoras „den König der Betrüger“ nannte und in seiner Konfrontation mit Pythagoras eine gewisse Arroganz an den Tag legte. Guthrie hält jede Verbindung zwischen Heraklit und den Philosophen vor ihm für einen fruchtlosen Versuch und stellt ihn als individuellen Charakter vor. Guthrie weist sogar die Behauptung von Diogenes zurück, Heraklit sei ein Schüler von Xenophanes gewesen, und argumentiert, dass Heraklit Xenophanes immer kritisch gesehen habe. Natürlich sagt auch Diogenes Laertius selbst dazu:

Er war niemandes Schüler, aber er sagte, dass er sich „sich selbst beigebracht“ und alles von sich selbst gelernt habe. Gottlieb ist mit Guthrie einer ähnlichen Meinung. Er sagt, dass Heraklit nichts mit seinen Vorgängern gemeinsam hatte und keiner Schule angehörte. Gottlieb sagt, dass, obwohl Heraklit einen Teil der Miletischen Art verwendete, über die natürlichen Elemente zu sprechen, Heraklits Motive sich stark von den Motiven der

Miletischen Philosophen unterschieden, und dass seine Eigenschaften ihn von den Miletischen Philosophen und Pythagoras unterschieden.

Im Gegensatz zu anderen Forschern erzählt Hegel die historische Ordnung von Heraklit und Parmenides auf andere Weise. Er glaubte, dass Heraklit nach Parmenides und seiner Betonung von Veränderung und Evolution lebte. Tatsächlich handelt es sich um einen Einwand gegen die auf der Existenz basierende Philosophie des Parmenides, doch Kaplestone hält diese Aussage Hegels für falsch und sagt, dass Parmenides nach Heraklit gelebt habe, da er ein Kritiker von Heraklit sei. Als Antwort auf Reinhart, der Parmenides ebenfalls vor Heraklit stellt, sagt Guthrie, dass Parmenides nach Heraklit geschrieben habe und seine Gedichte schwache Hinweise auf Heraklit hätten. Auch Darvishi verwendet das gleiche Argument und zitiert das folgende Gedicht von Parmenides:

Die wandernden Gedanken in den Herzen zögerlicher Führer sind wie diejenigen, die verwirrt sind, wie blinde und stumme Menschen: eine unentschlossene Menge, die in ihren Augen das eine und das andere ist, beides ist und nicht ist, und alles bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Darvishi sagt auch, dass Parmenides' Blütezeit zufolge mehrere Jahre nach dem Tod von Heraklit begann, als er begann, sich mit Philosophie zu befassen.

Einfluss auf andere

Osburn glaubt, dass kein Philosoph unter den Philosophen vor Sokrates einen so tiefgreifenden Einfluss auf die Philosophen nach ihm hatte wie Heraklit, so dass alle diese Denker sich seinen Ideen und seinem Genie gegenüber verpflichtet und loyal fühlen.

Empedokles

Die Ideen des Empedokles ähnelten in vielerlei Hinsicht denen des Heraklit, und ein Teil seiner Philosophie war der Philosophie des Heraklit entlehnt. Anstelle eines Elements führte Empedokles alle vier Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft als erste Elemente ein (obwohl er das Wort Element nicht verwendete). Er glaubte, dass die Wechselwirkung zwischen diesen vier Elementen die Ursache aller Phänomene auf der Welt sei. Natürlich

betrachtete er im Gegensatz zu Heraklit nicht nur Konflikte als Ursache für Veränderungen, sondern bezog auch Mehr in diese Veränderungen ein. Ihm zufolge verbinden sich diese Elemente durch Versiegelung und erschaffen verschiedene Dinge, andererseits werden dieselben Elemente durch Konflikte voneinander getrennt, sie werden verstreut und führen dazu, dass Dinge verschwinden.

Plato

Die Gedanken von Heraklit drangen auch in Platon ein, da er als direkter Schüler von Sokrates und indirekter Schüler von Heraklit, Parmenides und Pythagoras angesehen werden kann. Diogenes Laertius sagt, dass Platon nach dem Tod von Sokrates zu Kratolos ging, der damals die Heraklitus-Schule leitete, und sich ihm anschloss. Aristoteles schreibt im Buch der Metaphysik auch, dass Platon in seiner Jugend die Ideen von Kratolos und Heraklit kennengelernt und diese Ideen bis ins hohe Alter beibehalten habe. Gedanken, die laut Aristoteles bei Platon zur Entstehung der Gleichnistheorie führten.

Platon akzeptierte von Heraklit die ständige Veränderung und Transformation sowie die Vergänglichkeit der Dinge in der Welt; Aber Platon hielt dies nur für Empfindungen für akzeptabel, nicht für alle Realitäten.

Platon verwendet die Theorie des Heraklit als Argument und Beweis in seiner Abhandlung Thetetus in Form von Sokrates, als Antwort auf Thetetus, der sagt: „Wissen ist nichts als Sinneswahrnehmung.“ Sokrates erklärt, dass nach den Lehren von Heraklit nichts ist, sondern alles „wird“. Wir können nicht sagen, dass etwas weiß ist, denn bevor unser Satz endet, ist es nicht mehr weiß.

Obwohl Platon die Vergänglichkeit von Empfindungen akzeptiert, zeigt er seine Abneigung gegen die Vergänglichkeit von Heraklit. Denn nach Platon kann man nur Dinge wirklich wissen, die zunächst „unfehlbar“ sind und dann darüber, was „ist“. Trotz der Instabilität, die bei den Empfindungen herrscht, ist es nicht möglich, die Welt wirklich mit den Sinnen zu kennen, und die einzig akzeptable Art der Erkenntnis ist der Intellekt, denn nach dem Fühlen ist es der Geist, der letztendlich regiert.

Like- oder Ideentheorie

Bei der Einführung der Theorie von Platons Gleichnis in seiner traditionellen Form sollte gesagt werden, dass es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass Platon Gleichnisse unabhängig von greifbaren Dingen betrachtet. Grundsätzlich betrachtet er das Gleichnis als eine von greifbaren Dingen unabhängige Realität, aber um seine Meinung zu beweisen, bezeichnete er das Gleichnis als eine intrinsische Realität mit dem Begriff „Ort“, weil Platons Sprache menschliche Sprache ist, aber in der wörtlichen Definition der Idee, er sagt:

Das Wort „Idee“ bedeutet im Griechischen „sichtbare Form“. In den Schriften der ersten Periode verwendete Platon dasselbe Wort, aber in den Schriften der späteren Perioden wurde das Wort „stoquos“ im Sinne von „unerkennbar“ und „das“ verwendet Adjektiv vergänglich, aber sinnvoll. Es verwendet

Platon war der Meinung, dass jede Art von greifbarem physischem Typus ein Vorbild in der sinnlichen Welt hat und dass einfache Lichtformen eigenständig sind und keinen Ort oder eine Richtung haben. Diese Lichtformen sind in der Tat real, denn sie sind physische Formen im Hinblick auf ihre Unverheiratetheit, und physische Formen sind im Hinblick auf die Materialität wie ihre Namen und Schatten; diese Lichtformen sind das, was man Gleichnisse nennt. .

Diese Theorie hat drei Ursprünge: Der eine ist ein ethischer Ursprung, und zwar so, wie Sokrates auf der Suche nach der Existenz von Bedingungen für gutes moralisches Handeln und Bedingungen für ein Prädestinationsurteil diese Bedingungen in der Existenz absoluter Beispiele, d. h. des Beispiels, fand des Guten, das Beispiel der Schönheit, das Beispiel der Wahrheit und Gerechtigkeit usw. finden würden Das zweite Prinzip hat einen mathematischen Ursprung, da Platon in den Abhandlungen von Phaedon und Menon mathematische Probleme und Entitäten anführte, um die Existenz von Dingen zu beweisen, die ewig und unabhängig von realer Erfahrung sind. Der Ursprung des dritten Prinzips sollte in der Betrachtung der Kunstwerke und menschlichen Artefakte in der

Weise gesucht werden, dass der Künstler stets auf ein Beispiel und ein Modell achtet. Zum Beispiel versucht er, das Bild, das er in seinem Kopf hat, nach außen zu verwirklichen. Nach der Untersuchung der drei Ursprünge der Theorie der Gleichnisse ist es hier notwendig, sich auf die Probleme zu beziehen, die sich rund um eines der Probleme der Philosophie Platons ergeben, wenn diese Theorie entsteht wird angehoben. Lassen Sie uns eine haben

Beispielsweise stellt sich heraus, dass wir verstehen wollen, wie die Welt der Empfindungen, die von Natur aus und in sich zahlreich ist, von der Welt der Beispiele, deren Charakteristik die Einheit ist, profitieren kann. Ist so etwas möglich? Platon selbst bemerkte dieses Problem und kritisierte seine Theorie. Während er das Thema in Paramind Sine anspricht (d. h. den Nutzen der greifbaren Welt aus der Welt des Beispiels), scheint es in Philbos, dass die Kreaturen als Ergebnis der Wirkung der Grenze auf das Unendliche entstanden sind, und er beweist auch im Sophismus, dass Bewegung, Atem und Leben, also das, was in der Welt nicht besser ist als sie, nicht aus der Sphäre der Beispiele stammen können. Und im Philbos besteht er darauf, dass die Realität des Nichts im Schoß stattfindet des Werdens, und so wie Bewegung in der Realität ideal ist, ist sie eine Realität. Was den Lesern von Platons Werken jedenfalls klar ist, ist, dass Platon zwar eine Theorie wie seine eigene kritisiert, diese Theorie jedoch so solide und umfassend ist, dass sie Man kann kühn sagen, dass Platons gesamte Philosophie davon abhängt. Es gibt eine Gleichnistheorie, und im Grunde ist es eine schwierige Aufgabe, Platons Philosophie zu verstehen, ohne sie zu verstehen. Mit anderen Worten, die Gleichnistheorie ist wie eine Schnur, mit der jeder Zweig von Platons Philosophie verbunden ist, und Spuren von Gleichnissen finden sich in jedem Teil von Platons Aussagen.

Stoiker

Die stoische Philosophie wurde nicht nur von Platon und Aristoteles beeinflusst, sondern erbe auch zwei Theorien von Heraklit: die Theorie des „Feuers“ und des „Logos“. Wie Heraklit betrachteten sie das Feuer als die Quelle aller Dinge auf der Welt. Ihnen zufolge ist Gott das Feuer, das wie eine Seele die Welt umhüllt, und gleichzeitig ist es die Quelle,

aus der alle anderen Elemente, einschließlich Wasser, Luft und Boden, auf die gleiche Weise entstehen. Bei der Ausdehnung der Welt verwandelt sich Gott, der heißen und feurigen Dampf enthält, in Luft, Luft verwandelt sich auch in Wasser und aus einem Teil des Wassers entsteht der Boden. Ein Teil des Wassers bleibt zurück, ein Teil davon wird zu Luft. Auch die Luft verwandelt sich durch Erweichen und Verdünnen in Feuer, und daraus entsteht der Leib Gottes. Obwohl die Theorie von Das große universelle Joch war nicht die Theorie von Heraklit, aber die Stoiker glaubten sicherlich daran. Die aus Feuer erschaffenen Elemente verwandeln sich mit der Entstehung des großen globalen Feuers in Feuer und lösen sich in Gott auf. Natürlich betrachteten sie dieses Feuer nicht als das Ende der Welt, und sie glaubten, dass der Prozess der Erschaffung von Dingen aus Feuer und schließlich ihre Rückkehr zum Feuer nicht ein einziges Mal stattfindet, aber dieser Prozess hat bereits stattgefunden. und wird in Zukunft endlos wiederholt. .

Mulla Sadra

In seinen Schriften erwähnt Mulla Sadra einen Philosophen namens „Hercule Hakim“, der Dinge über die Erschaffung der Welt sagte. Viele haben gedacht, dass der weise Herkules, den Mulla Sadra erwähnt, derselbe Heraklit ist, aber weitere Untersuchungen zeigen, dass es sich bei der Person, die Mulla Sadra erwähnt, um den Philosophen Hierokles aus dem 5. Jahrhundert handelt. Es scheint, dass Mulla Sadra indirekt mit den Ansichten des Heraklit vertraut war und zwar durch alexandrinische Philosophen, darunter Hierokles.

Mullah Sadra ist ein Philosoph, der neben anderen islamischen Philosophen den Schwerpunkt auf Bewegung (Veränderung und Transformation) legt. Im Gegensatz zu anderen islamischen Philosophen, die Bewegung nur in der Breite sahen, verstand er Bewegung im Wesen der Dinge. Mulla Sadras Theorie der essentiellen Bewegung ähnelt in mehrfacher Hinsicht der Philosophie von Heraklit. Erstens wusste er, wie Heraklit, dass sich alle Teilchen der materiellen Welt in ständiger Veränderung und Veränderung befanden (Fluss und Bewegung). Laut Mulla Sadra beruht die Schönheit von Objekten auf der Verwirklichung der Kraft, die in ihrem Wesen steckt. Mulla Sadra glaubte, dass die Identität der physischen Existenz Bewegung sei; Und das Geschöpf, das sich durch

Bewegung verändert und verwandelt und eine andere Natur annimmt, ist immer noch dasselbe Geschöpf.

Laut Mulla Sadra war es außerdem unmöglich, die Kräfte in den Dingen allein und ohne Konfrontation mit anderen Faktoren zu verwirklichen. Wenn ein Weizenkorn in der Ecke eines Raumes zurückgelassen wird, wird es auf andere Weise materialisieren, bis dieses Weizenkorn auf einem Feld gepflanzt und dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Dieser Fall ist dem von Heraklit erwähnten Konflikt der Gegensätze sehr ähnlich. Und schließlich glaubten sowohl Heraklit als auch Mulla Sadra an die Einheit in der Existenz der Pluralität und erwähnten dies in ihren Aussagen. Dariush Darvishi glaubt, dass Mulla Sadra von Heraklit beeinflusst wurde, weil Mulla Sadra keinen Zugang zu Heraklits Meinungen hatte, sodass die Ähnlichkeit zwischen den Ansichten dieser beiden Philosophen nicht auf Mulla Sadras Einfluss auf Heraklit zurückzuführen sein kann.

Hegel

Hegel sagt über den Einfluss von Heraklit auf sich selbst:

Es gibt keine Aussage von Heraklit, die ich nicht in meine Logik übernommen hätte.

Natürlich ist diese Aussage etwas übertrieben, da Hegel versucht, Heraklit wie sich selbst aussehen zu lassen. Hegel hat die bisher vollständigste und am weitesten entwickelte dialektische Theorie vorgelegt; Und im Denken Heraklits zeigt sich die Dialektik im Sinne von Konflikt und Widerspruch. Hegels Dialektik wird triadisch genannt, weil sie aus drei Stufen besteht:

Die erste Basis, die immer eine positive Kategorie darstellt, heißt „Bershad“. Die zweite Basis, die das Negative und Gegenteil der ersten Basis ist, wird „Gleichheit“ genannt. Die zweite Basis verfügt über keine weitere externe Quelle und befindet sich im Herzen des Projekts. Aus dem Widerspruch zwischen Ursprung und Mitorganisation bildet sich ein drittes Fundament, das „Mitorganisation“ genannt wird; Und es ist der Gewinner dieses Widerspruchs. Aus diesem Widerspruch und dieser Dialektik heraus bilden sich auch „Werden“ und „Wenden“.

Dialektik

Die Methode von Sokrates, die er selbst Telenchus (Verhör) nannte, basierte auf aufeinanderfolgenden und zielgerichteten Fragen und Antworten; Auf diese Weise gewann Sokrates mit der Autorität der Position der anderen Partei zunächst dessen Zustimmung und Kameradschaft, dann wurden die Widersprüche seiner Argumente aufgedeckt und er lehnte seinen Anspruch unter Berufung auf seine eigene Position ab.

Zu dieser Zeit hatten die Sophisten großen Einfluss auf die athenische Jugend und lehrten sie Sophistik und die Kunst der Polemik, und sie behaupteten, dass es keine Wahrheit gebe. Sie bezeichneten sich selbst als die sachkundigsten und gelehrtesten Menschen. Gemäß der Schlussfolgerung, zu der er in seinem Leben gelangt war, konfrontierte Sokrates diejenigen, die Anspruch auf Wissen erhoben. Sokrates' praktische Methode, solche Personen zu bekämpfen, bestand darin, mit einem von ihnen ins Gespräch zu kommen und zu versuchen, ihm seine Gedanken zu einem bestimmten Thema, beispielsweise Mut, zu entlocken. Zuerst glaubte diese Person, die Wahrheit über Mut zu kennen und sich dessen bewusst zu sein.

Sokrates begann das Gespräch im Frage-und-Antwort-Stil und zeigte sich zu Beginn mit dem, was die Person vor ihm sagte. Dieses Gespräch kann lange dauern, aber es wird die Diskussion an einen Punkt bringen, an dem die andere Person ihre Unwissenheit erkennt; Das heißt, er kommt zu dem Schluss, dass er wirklich nichts über Mut weiß, und Sokrates macht ihm auf diese Weise klar, dass das Eingeständnis von Unwissenheit das größte Wissen ist. Wir kennen Sokrates vor allem durch Aristoteles, insbesondere durch seinen Schüler Platon, da er zu Lebzeiten nichts geschrieben hat und wir die meisten unserer Informationen über ihn von seinen Schülern erhalten haben. Dies und sein herzerreißender Tod führten dazu, dass er in vielen seiner Bücher mit Christus verglichen wurde.

Er war der erste bedeutende Philosoph, der in Athen geboren wurde und den größten Teil seines Lebens damit verbrachte, auf den Straßen und Märkten Athens zu reden und zu

debattieren. Er versammelte junge Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Glaubensrichtungen um sich und sprach mit ihnen. Später wurden viele dieser jungen Menschen zu intellektuellen Vertretern verschiedener Philosophien im antiken Griechenland. Dies führte dazu, dass viele Schulen Sokrates als ihren eigenen anerkannten. Er tat nichts anderes als zu debattieren und nachzudenken, hatte keinen bestimmten Job und seine Zukunft war ihm gleichgültig geworden. Er war zu Hause nicht glücklich und dachte nicht an seine Frau und seine Kinder und hatte aufgrund dieser Eigenschaften immer Probleme mit seiner Frau. Man kann natürlich sagen, dass sich seine Frau am Ende für ihn interessierte, denn nach der Hinrichtung von Sokrates konnte er sich nicht mehr trösten.

Vielleicht kann man sagen, dass das offensichtlichste Thema, auf das wir beim Studium von Sokrates stoßen, die Kunst des Sprechens und Zuhörens ist. Er selbst sagt dazu: Wie meine Mutter beherrsche auch ich die Hebammenkunst. Meine Hebamme ist die Hebamme der Wahrheit und des Wissens. Sie hat immer betont, dass sie selbst nichts weiß, sondern sich wie eine Hebamme verhält, das heißt, sie zeigt ihnen durch ein gezieltes Gespräch die Schwächen und Stärken der Gedanken der Menschen auf und auf diese Weise Wahrheit und Wissen werden in ihnen geboren. Es hilft. Sokrates im Gespräch mit F Anders Rad achtete nicht auf die Bedingungen der Menschen und ihren sozialen Status. Manchmal führten seine Fragen an bestimmte Personen, die mit ihm diskutierten, dazu, dass die intellektuellen Grundlagen geschwächt wurden und Widersprüche in den Meinungen dieser Person geklärt wurden. dass dieses Problem dazu führte, dass solche Leute in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht wurden und sie dadurch wütend wurden. Die Methode von Sokrates bestand darin, dass er zunächst die Aussage in der Diskussion ignorierte und dann der anderen Person Fragen stellte, um ihre Unwissenheit zu beseitigen. Anschließend führte er die Person durch das Stellen von Fragen zu einem bestimmten Punkt und klärte den Widerspruch in den Gedanken und Überzeugungen der anderen Person . Dabei war für Sokrates die Fragestellung von besonderer Bedeutung. Denn seiner Überzeugung nach sollte man zunächst wissen, was mit Begriffen wie Gerechtigkeit, Tugend, Mut und Frömmigkeit gemeint ist, dann kann

man über diese Begriffe sprechen. Er nutzte eine induktive Methode, um zu einer korrekten Definition eines Begriffs zu gelangen, d.h. die Beispiele und er würde Beweise zu dem von ihm gewünschten Thema finden und diese Details verwenden, um die Allgemeingültigkeit des Themas zu erreichen. Nachdem er die allgemeine Regel verstanden hatte, würde er sie auf bestimmte Fälle anwenden und verallgemeinern. Während eines Gesprächs würde er beispielsweise die andere Partei nach ihrer Meinung über Gerechtigkeit fragen, der Gesprächspartner würde auch Beispiele nennen, um zur Definition zu gelangen, und dann würde Sokrates die Person durch das Aufzeigen der Beziehungen und Gemeinsamkeiten der Beispiele zu einer Definition des gewünschten führen Konzept (zum Beispiel Gerechtigkeit). Nach dieser Phase erwähnte Sokrates Dinge, die der Definition entgegengesetzt und widersprüchlich waren, so dass die betreffende Person immer gezwungen war, ihre Definition zu ändern, um zur richtigen Definition zu gelangen. In diesen Dialogen erkennt eine Person ihre Fehler und Unfähigkeiten.

Obwohl uns die philosophische Methode von Sokrates klar ist, sind uns seine Gedanken und Meinungen zu vielen wichtigen philosophischen Fragen nicht klar. Denn er hat sich zu dem Thema nie konkret geäußert und seine Gedanken nie niedergeschrieben. Aus diesem Grund wissen wir über Sokrates nur aus dem, was seine Schüler wie Platon über ihn sagten. In vielen Texten Platons lässt sich nicht unterscheiden, ob es sich dabei um die Gedanken des Sokrates oder um Platons Meinungen handelt, die er in den Worten des Sokrates zum Ausdruck brachte.

Wie wir bereits gesehen haben, hatten die vorsokratischen Philosophen ihre Aufmerksamkeit auf die Natur und die Naturkräfte gerichtet, was in gewisser Weise als ihr Arbeitsplan darin bestand, von der Welt des Mythos zur Vernunft überzugehen. Aber im Gegensatz zu ihnen galt Sokrates' Aufmerksamkeit mehr der Frage des Menschen und seiner Stellung in der Gesellschaft. Einige hundert Jahre nach seinem Tod sagte der römische Philosoph Cicero dazu: „Sokrates brachte die Philosophie vom Himmel auf die Erde, brachte die Philosophie in Häuser und Städte und ließ die Philosophie sich mit Leben

und Ethik, Gut und Böse befassen.“ Anders als die Sophisten, die nicht an ein korrektes und absolutes Verständnis der Wahrheit glaubten, wollte Sokrates seine Philosophie auf einem soliden Fundament aufbauen. Seiner Meinung nach war dies die Grundlage der menschlichen Vernunft. Er behauptete, dass es in seinem Wesen einen göttlichen Ruf gebe, der ihn leite, und dass es dieser Ruf und dieses Gewissen seien, die ihm sagen, was falsch und was richtig sei.

Die Gesellschaft Griechenlands zu der Zeit, in der Sokrates lebte, war eine Gesellschaft, in der die Sophisten den Einfluss von Mythen und Legenden auf das Leben der Menschen stark reduziert hatten. Daher versuchte Sokrates, eine vollständige und universelle Definition der Ethik bereitzustellen, um einen geeigneten Ersatz dafür zu bieten Mythen und Religionen. . Im Gegensatz zu den Sophisten glaubte er, dass Richtig und Falsch in der Verantwortung des menschlichen Geistes liege und nicht in der Verantwortung der Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Er suchte nach einer rationalen Grundlage für das Gute und Rechtschaffene und glaubte, dass jeder, der intellektuell zwischen richtig und falsch unterscheidet, kein Unrecht begeht und alles Böse, das wir bei verschiedenen Menschen sehen, das Ergebnis ihrer Unwissenheit ist. Zur Zeit, als Sokrates gelebt, die Demokratie von Athen Es hatte sich in der Weise in Vulgarität verwandelt, dass in vielen wichtigen Institutionen des Landes ihre Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge ausgewählt wurden, so dass manchmal ein Bauer und ein einfacher Markt unter ihnen zu sehen waren, oder die Führer von Die Armee wurde schnell verändert. Sokrates glaubte, dass Schuhmacher und Zimmerleute Kenntnisse in ihren Fachgebieten und Techniken benötigen und der Herrscher über das nötige Fachwissen für die Regierung verfügen muss, mit anderen Worten, er muss über politische Tugend für die Regierung verfügen. Sokrates verspottete ständig die griechische Demokratie und kritisierte ständig die Kompetenz und Kompetenz der Regierung. Natürlich waren zu dieser Zeit die Adligen und Reichen die größten Anspruchsberechtigten dieser Kompetenz, die glaubten, dass diese Kompetenz für die Regierung von ihrer Rasse und Abstammung herrühre, aber Sokrates glaubte, dass diese Kompetenz und Tugend mit Bildung und Ausbildung geboren wird stammt aus dem

menschlichen Geist. Natürlich ist zu beachten, dass diese Ausbildungen und die Art der Ausbildung damals eher etwas für die Eliteschicht und nicht für alle Menschen waren.

Unter den Bedingungen, in denen der Krieg und die Gefahr einer Verschwörung und eines Aufstands der wohlhabenden Minderheit die griechische demokratische Gesellschaft bedrohten, versammelte Sokrates die zur Aristokratie neigenden jungen Leute um sich. Und er sprach mit ihnen über politische Tugend. Dies veranlasste die Regierung zu der Entscheidung, Sokrates hinzurichten. Vor dem Gericht, das für den Prozess gegen Sokrates gebildet wurde, verteidigte sich Sokrates, und der Text seiner Verteidigung findet sich in Platons Apologie. Sokrates hatte die Möglichkeit, sich vor dem Tod zu retten, indem er das Gericht um Verzeihung bat, aber er akzeptierte es nicht, das einfache Volk, das ihn ständig verspottete, um Vergebung zu bitten. Es heißt, seine Freunde hätten ihm die Flucht aus dem Gefängnis ermöglicht, doch er weigerte sich zu fliehen und gewann schließlich den Shoukran Cup.

Leben des Heraklit

Wenn eine weise Person eine aus unserer Sicht unvernünftige Haltung zum Ausdruck bringt, erweitert der Versuch, die Wahrheit darüber zu verstehen, wie eine solche Haltung von dieser Person akzeptiert wurde, nicht nur unser Denkspektrum, sondern befreit uns auch von vielen unserer Lieblingsvorurteile dass sie im Laufe der Zeit das gleiche Schicksal erleiden, es befreit sie. In der vorsokratischen Ära zeigt diese Tatsache zusammen mit dem Aufkommen des logischen Denkens gegenüber dem mythischen Ausdruck von Ereignissen, das schließlich zur Grundlage der aktuellen Philosophie und Zivilisation des Westens wurde, die Notwendigkeit, über die Meinungen und Meinungen von zu reflektieren die Philosophen dieser Zeit.

Heraklit der Ionier (535-475 v. Chr.) war einer dieser Philosophen, die andere Ansichten als seine Mitbürger hatten. Er war ein zurückhaltender Adliger, der ein langes Leben führte. Heraklit glaubte, dass viele Menschen müßige und gleichgesinnte Menschen seien

und dass es nichts anderes als Zeitverschwendung sei, auf ihre Worte zu achten. (Ein Mensch ist für mich wie Tausende, wenn er der Beste ist.

Heraklit (Heraklit) war ein Urenkel des Volkes von Ephesus und starb laut Diogenes um die 69. Olympiade, also 501–504 v. Chr. Er war auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Sein Lebensdatum lässt sich nicht genau bestimmen. Die Position des Basilius war in seiner Familie erblich, aber Heraklit überließ sie zugunsten seines Bruders. Man kann daher davon ausgehen, dass er ein melancholischer, trauriger, düsterer, misstrauischer, zurückgezogener und distanzierter Mann war. Er verachtete die Masse der Menschen und einfachen Bürger sowie die prominenten und großen Menschen der Vergangenheit.

Er sagt über seine Mitbürger: „Die erwachsenen Männer von Ephesus täten gut daran, sich einer nach dem anderen zu erhängen und die Stadt den bartlosen Jünglingen zu überlassen; Denn sie vertrieben Hermodus, den besten Mann unter ihnen. Während sie sagten: „Wir wollen niemanden, der besser ist als wir alle. Wenn es einen solchen gibt, soll er woanders und unter anderen sein.“ Er kommentiert auch: „In Perin lebte Beas, der Sohn des Thuthamas, der würdiger ist als die anderen.“

Wahrheit ist eine gemeinsame Natur

Er glaubte auch, dass die Wahrheit allgemeiner Natur sei; Logos (in der griechischen Wurzel bedeutet göttliche Weisheit – Logos), der die Natur von allem offenbart und in der gesamten Realität fest verankert ist. Er betrachtete Logos als ein objektives Konzept (objektive Wahrheit), das im Gegensatz zum Glauben seiner Vorgänger an unerreichbare Mythen überall durch die Sinne gefunden werden kann. Daher kann Heraklit als Begründer der Schule des Empirismus angesehen werden.

Der größte Teil seines Hasses auf das einfache Volk kommt auch von Die persönliche Definition jedes Einzelnen der Masse der Wahrheit, die zu ihrer Pluralität gegenüber der gemeinsamen Wahrheit führte, an die er glaubte. Seiner Meinung nach verschließen sich Menschen mit diesen persönlichen Definitionen in einer kleinen und geschlossenen Höhle der Realität, die das Ergebnis ihrer irreführenden Wahrnehmung ihrer Meinungen,

Wünsche, Ängste und individuellen Gedanken ist. Seiner Meinung nach vergessen die Menschen, was sie tagsüber tun, genauso wie was sie im Schlaf tun!

Andererseits glaubte er, dass ein Mensch diese göttliche Wahrheit nur durch sich selbst erreichen kann – und nicht durch Bildung oder das Zuhören anderer. Diogenes sagt über ihn: „Er war niemandes Jünger und Jünger, aber er sagte, dass er sich selbst erforscht und bei dieser Erkundung alles von sich selbst gelernt habe.“ Heraklit war bei diesen Erkundungen zu diesen Ideen gekommen:

- Die Welt ist ein Feuer, immer unsterblich.
- Krieg ist der Vater von allem.
- Alles ist im Gange.

Die Suche nach etwas Grundlegendem und Unsterblichem ist einer der tiefsten Instinkte, die einen Menschen zur Philosophie führen. Zweifellos ist diese Anziehungskraft auf die Liebe zur Heimat und die Vermeidung der Gefahren der Obdachlosigkeit und des Umherwanderns zurückzuführen. Nach Heraklit ist Feuer die grundlegende und unsterbliche Substanz der Welt, die alles wie ihre Flamme aus dem Tod von etwas anderem erschafft. „Sterblich ist ewig und ewig ist sterblich. Einer wird durch den Tod eines anderen geboren und er stirbt auch durch die Geburt eines anderen. Diese Rede zeigt auch seinen Glauben an die Einheit, die aus der Kombination von Gegensätzen entsteht. Die Stoiker betrachteten dieses alles durchdringende und durchdringende Feuer sogar als symbolisches Konzept desselben Logos oder der göttlichen Weisheit, die die Welt regiert.

Heraklit erkannte andererseits, dass alles, was geschaffen wird, die Zerstörung von etwas anderem ist und alles, was zerstört wird, die Quelle von etwas anderem ist. Anders als seine anderen Zeitgenossen verwandelte er den Krieg von einem Symbol des Bösen in eine Quelle des Guten. „Den Menschen ist nicht bewusst, dass eine Sache, die sich verändert, mit sich selbst übereinstimmt. Dies ist die Abstimmung der Spannungen der Gegensätze in ihm; Wie ein melodisches Lied der Harmonie eines Bogens auf der Saite

eines Instruments. Der Heilige Krieg selbst ist der Sauerteig der Ideen einiger der größten Philosophen der neuen Ära, wie Nietzsche und Hegel.

War Heraklit ein Denker?

Aber das vielleicht berühmteste erhaltene Zitat von Heraklit lautet: „Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.“ Sei Diese Art der objektiven Beobachtung der Realität der Natur zeigt, dass er glaubte, dass alles auf der Welt in Bewegung sei, auch wenn es aus der Sicht unserer Sinne still und fixiert sei. Dieses Prinzip der permanenten Veränderung, wie Heraklit glaubte, ist der Grund dafür, dass es in dieser Welt nicht möglich ist, Wissen zu verstehen und darauf zuzugreifen. Aristoteles beschreibt die Theorie des Heraklit mit den Worten: „Alle Dinge sind in Bewegung, nichts ist fest und stationär.“ In diesem Sinne ist Heraklit ein Pirandello (italienischer Schriftsteller und Dramatiker) in der Antike, der rief, dass nichts festgelegt sei. Nichts ist still und Unwirklichkeit kündigt „Realität“ an.

Aber es wäre ein Fehler anzunehmen, dass Heraklit lehren wollte, dass das, was sich ändert, „nichts“ ist, denn diese Aussage widerspricht dem Rest seiner Philosophie. Schließlich ist die Ankündigung von Veränderungen nicht der wichtigste und bedeutungsvollste Aspekt seiner Philosophie. Heraklit betont sein „Wort“, also seine besondere Botschaft an die Menschheit. Und in einem solchen Werk könnte er sich kaum gerechtfertigt fühlen, wenn diese Botschaft nicht mehr wäre als die Tatsache, dass sich die Dinge ständig ändern; Diese Wahrheit wurde von anderen ionischen Philosophen entdeckt und war kein neues Merkmal.

Wenn man in einer Welt, in der sich alles verändert, auch nur für einen Moment Wissen über eine Sache erlangen kann, wird sich diese Sache im nächsten Moment ändern. Die Wissenschaft oder die Schule des Empirismus, die, wie erwähnt, selbst das Ergebnis der Haltung Heraklits war, war nicht in der Lage, eine Theorie vorzulegen, die dieses Prinzip ablehnte; Eine Akzeptanz, die unwissentlich Absurdität und Verzweiflung beweist und fördert. Diese Position in der Geschichte der Philosophie war der Beginn einer endlosen

Anstrengung der Philosophen, nach etwas Stabilem außerhalb des Zeitbereichs zu suchen, ein Weg, der mit Parmendis begann.

Heraklit und Homer

Heraklit drückt in dieser Rede seine Meinung über Hammer aus: „Hammer sollte aus der Arena genommen und ausgepeitscht werden, und Archilochos (griechischer Dichter aus dem 7. Jahrhundert v. Chr.)“ Ebenso äußerte er seine Meinung: „Er lernt, viele Dinge nicht zu verstehen, andernfalls hätte er von Hesiod und Pythagoras sowie von Xenophanes und Hekatanus lernen sollen. Und was Pythagoras betrifft: „Mehr als alle anderen Menschen wandte er wissenschaftliche Forschung an, lieferte eine Auswahl aus diesen Schriften und behauptete, etwas sei seine Weisheit, die nur aus der Kenntnis vieler Dinge und einem Betrug bestand.“

- Die Ansichten des Heraklit

Laut Heraklit ist der Logos die Essenz der Realität oder das sie beherrschende universelle Prinzip oder sogar die Vernunft, und Wissen bedeutet, ihr zuzuhören.

Die Lehre „Alles ist eins“ ist eine der herausragenden Ansichten von Heraklit.

Heraklit interpretierte die erwähnte Einheit als die Einheit der Gegensätze, als die Harmonie, die aus dem Konflikt und Krieg zwischen Gegensätzen in der Welt entsteht.

Er hat diesen kontinuierlichen Fluss mit einem Fluss verglichen, den man nie zweimal betreten kann.

Seit der Antike erkannten griechische Kommentatoren, darunter Platon und Aristoteles, insbesondere Heraklit mit dieser berühmten Maxime, dass alle Dinge im Wandel sind oder vergehen.

Nach Aristoteles

Heraklit hielt – wie andere Naturphilosophen vor ihm, die nach dem Ursprung aller Wesen suchten – das Feuer für das erste Prinzip aller Dinge, wie andere bereits betont haben.

Erstens hielt er Feuer für das beste greifbare Beispiel für die kontinuierliche Transformation der Objekte der Welt. Einige Interpretationen von Heraklit, in denen das erste Feuer die Quelle der Dinge ist und seine Transformationen in andere Elemente eingeführt werden, was uns der aristotelischen Interpretation näher bringt.

Auch Aristoteles erwähnte, insbesondere in seinen beiden naturwissenschaftlichen und metaphysischen Werken, die drei Ideen des Heraklit: Alles ist in Bewegung, der Ursprung und das Ende des Feuers als erstes Prinzip der Dinge und die Einheit der Gegensätze.

Heraklits Betonung des Feuers sowie die Ähnlichkeit einiger seiner Ansichten mit denen von Zoroaster und Maghan im Iran sowie die Geschichten über seine Beziehung zu den Iranern haben seit der Antike bei den Vorsokratikern zu Unruhen geführt insbesondere die Beziehung seiner Gedanken. Zu fragen mit den Gedanken der alten Iraner. Laut Clemens von Alexandria übernahm Heraklit im 2. Jahrhundert n. Chr. seine Ideen von der „Philosophie der Barbaren“ und angesichts der Nähe von Ephesus zum Iranischen Reich muss er mit den Barbaren die Iraner gemeint haben. In der Neuzeit wurde die Frage nach dem iranischen Ursprung der Gedanken Heraklits von dem bedeutenden deutschen Philosophen und Forscher Friedrich Schleiermacher aufgeworfen, und dann folgten ihm seine Vorgänger, wie August Gladish. Aber es scheint, dass trotz aller seitdem durchgeführten Untersuchungen und Aussagen diese Frage mangels eindeutiger Beweise immer noch auf Spekulationen beruht.

3- Heraklit in alten islamischen Texten

In den alten islamischen Texten wird Heraklit mit Namen wie Heraklits, Iraklits oder Iraklits, Hiraklitos, Hiraklits oder Heraklits und Erqats, Abroklits, Abraflits oder Abrakleitos und Ekratulus erwähnt. Die Vertrautheit der Muslime mit Heraklit geht vor allem auf die Bezüge von Flotarchos (Plutarch) und Aristoteles in ihren Werken zurück. Aus dem Leben des Heraklit und den verschiedenen Geschichten, die über ihn erzählt wurden und die Meinung islamischer Gelehrter anregen könnten, keines davon steht in

den Quellen. Der Islam wurde nicht reflektiert. Heraklit erwähnt Al-Zalami – was sich auf seinen dunklen Titel bezieht – als einen weisen Mann, der unter Zenon lebte.

4- Die Ansichten von Heraklit in den alten islamischen Texten

Die Worte Heraklits über den Ursprung und das Ende des Feuers, die Entstehung der Welt und der vier Elemente als Transformationen des Feuers und die Zerstörung der Welt mit ihrem Aussterben wurden in den Quellen muslimischer Denker zitiert.

Ibn Sina zitierte und kritisierte in Al-Kun und al-Fasaad, ohne den Namen Heraklit zu erwähnen, die Theorie vom Ursprung des Feuers. Auch Ibn Rushd hielt in Anlehnung an Aristoteles die Falschheit aller Aussagen und deren Wahrheit für notwendig die permanente Veränderung aller Dinge nach Heraklit. Es ist jedoch interessant festzustellen, dass Mulla Sadra trotz seiner Bemühungen, Spuren materieller Bewegung bei den Alten zu finden, Heraklit nirgends erwähnte, stattdessen fand er materielle Bewegung bei Zenon und Aristoteles. Wenn man bedenkt, dass die Zuschreibung materieller Bewegung an Aristoteles auf mehreren Zitaten aus der Ätiologie des Plotin beruht und Plotin in diesem Urteil in den Enneaden unter anderem von Heraklit beeinflusst wurde, lässt sich indirekt auch der Einfluss von Heraklits Theorie über das ewige Ceylon nachweisen in den Werken von Mulla Sadra. Shahrastani sagte unter Bezugnahme auf die Aussage von Aristoteles in der Metaphysik, dass Platon von den Meinungen des Heraklit beeinflusst wurde (einschließlich der Transformation und Verfälschung von Empfindungen und dem daraus resultierenden Mangel an Bewusstsein für Empfindungen), bevor er Sokrates traf und traf. Dieser Ausspruch des Aristoteles wurde in vielen islamischen Quellen zitiert. Kafti fügte diesem Bericht hinzu, dass die Religion des Heraklit eine verlassene und unbekannte Religion sei. Plotin berichtete in der Etologia über die Entsorgung seines Körpers und Reisen in die göttlichen Welten Das Anliegen von Heraklit (Heraklit) bei der Erforschung des Wesens der Seele und ihrer Erhebung in die Welt der Vernunft sagte, dass dieses Thema genau in Shahrzuris Nazeh al-Arawah widergespiegelt werde, mit dem Unterschied, dass Shahrzuri den oben genannten Glauben Arplotus zuschrieb. Laut dem Bericht von Flotarchis stellte Shahristan fest, dass im Denken des Heraklit die Dinge durch

Glück geordnet werden und dass das Wesen des Glücks die intellektuelle Sprache ist, die in das allgemeine Wesen eingedrungen ist. Khwaja Nasir al-Din Tusi hat die oben genannte Meinung auch aus der schahristischen Sprache zitiert. Laut Sadr al-Din Shirazi basiert die Religion des Heraklit auf der Entstehung des Himmels und der Objekte darin. Khwaja Nasir al-Din Tusi vertritt in der Naseri-Ethik in Sachen Liebe die Meinung, dass verschiedene Dinge nicht vollständig zusammengesetzt werden können und komponiert miteinander, aber die Dinge, die komponiert sind, sind glücklich miteinander. Und sie sind eifrig, laut dem Bericht des Aristoteles, zitiert Heraklit (Heraklit):

Während Aristoteles diese Meinung Empedokles in der Nikomachischen Ethik zuschrieb und das Gegenteil von Heraklit zitierte.

Kosmologie des Heraklit

Im Abschnitt Kosmologie verwendet Heraklit Wörter, deren Verständnis eine wichtige Rolle für das Verständnis seiner philosophischen Sicht auf die Interpretation der Welt und der Existenz spielt; Wie zum Beispiel:

1- Feuer: Laut Heraklit ist Feuer die unterste Schicht und Grundlage aller Phänomene, und Phänomene sind ihre Manifestationen und verschiedenen Aspekte. Nach der stoischen Interpretation der Philosophie des Heraklit ist das Feuer die Essenz aller Dinge; Feuer ist der Ursprung von allem; Die Existenz beginnt mit dem Feuer, nimmt verschiedene Formen an und kehrt nach einer Weile zu ihrem Ursprung zurück. Einer der islamischen Gelehrten interpretiert dieses Prinzip wie folgt:

Heraklit war einer der Anhänger und Anhänger der Schule des Pythagoras und glaubte, dass Feuer der Ursprung aller Wesen sei. Wenn Feuer komprimiert und kondensiert wird, manifestiert es sich in Form von Erde und Feststoffen, und der Teil der Erde, der durch Feuer aufgelöst und verflüssigt wird, verwandelt sich in Wasser, und Wasser wird durch die Hitze des Feuers in Wasser umgewandelt. Die Form von Es entsteht Luft, und die Luft manifestiert sich in Form von Feuer, weil die Hitze des Feuers in sie eindringt. Daher ist Feuer der Ursprung aller Dinge, und in der Klassifizierung wird die Erde dahinter platziert,

nach der Erde das Wasser und nach dem Wasser die Luft. Nach Luft ist Feuer. Feuer ist also sowohl der Ursprung als auch das Ende. Aus Feuer entstehen existentielle Wesen, die sich schließlich in Feuer verwandeln.

Daher sind die Dinge nichts anderes als die Ausdehnung und Kontraktion des Feuers. In seinem Verlauf durchläuft das Feuer zwei Strömungen: die Strömung von oben nach unten und die Strömung von unten nach oben. Auf dem Weg von oben nach unten schrumpft das Feuer und verwandelt sich in Luft, und die Luft wird durch Kompression zu Wasser, und das Wasser wird durch Kompression und Gefrieren zu Erde. Dies ist ein Abwärtspfad. Der Aufwärtspfad des Feuers beginnt am Boden. Ein Teil der Erde wird durch Hitze aufgelöst, dehnt sich aus und verwandelt sich in Wasser. Auch Wasser wird durch die Ausdehnung, die beim Eindringen der Feuerwärme in das Wasser stattfindet, in Luft umgewandelt, und Luft führt schließlich zum Feuer – also zu seinem Ursprung – und das ist der Weg hinauf zum Feuer. Heraklit glaubt, dass alle Dinge sie sind vom Feuer und verändern sich daher ständig. Die Welt ist ein „ewiges Feuer“, von dem einiges entzündet und anderes gelöscht wird. Wenn also Feuer den Dingen etwas entzieht; Das heißt, es wandelt einen Teil davon durch Verbrennen in sich selbst um, wobei die gleiche Menge zurückbleibt. Daher bleibt das Gleichgewicht immer erhalten. Heraklit vergleicht Feuer mit Gold, das in jede Ware umgewandelt werden kann und jede Ware in Gold umgewandelt werden kann.

Einige Leute glauben, dass Heraklit mit der Tatsache, dass der Ursprung aller Dinge im Feuer liegt, nicht meinte, dass Feuer wirklich als Material des Universums betrachtet wird, wie einige Philosophen den Ursprung des Universums im Wasser und andere auch in der Luft sahen, sondern vielmehr er meinte, es sei eine Parabel gewesen, seine Philosophie darzustellen und zu verstehen; Denn in den philosophischen Gedanken des Heraklit ist die Welt ein integraler Bestandteil von Fluss, Bewegung, Aufregung, Unruhe, Konflikt, Konflikt, Veränderung, Transformation und Transformation. Nicht einmal in einem winzigen Teil der Welt gibt es einen Moment des Friedens und der Ruhe. Er hat das Feuer als Modell verwendet, um diese Idee zu visualisieren; Denn „die sinnliche Erfahrung zeigt

uns, dass Feuer lebt, indem es eine Substanz anderer Art nährt oder verbrennt oder in sich selbst verwandelt, und indem es einige Gegenstände durchbrennt, verwandelt es sie in sich selbst und rennt weg.“ Er stirbt in diesen Fällen. Die Existenz von Feuer hängt von diesem Konflikt ab. Dies ist eine sinnliche Darstellung eines philosophischen Gedankens.

Ein anderer Autor vertritt die gleiche Meinung über das Feuer in der Philosophie des Heraklit. Er sagt: Es ist wahr, dass Heraklit das Feuer nicht als das Hauptelement der Existenz betrachten möchte, aber Feuer ist ein Beispiel, das die Theorie des Flusses und der kontinuierlichen Transformation der Dinge durch seine greifbare Form zeigt. Natürlich steht diese Interpretation von Heraklits Philosophie über das Feuer im Widerspruch zu dem, was Aristoteles über seine Philosophie glaubt. Laut Aristoteles betrachtet Heraklit das Feuer als das Hauptelement der Existenz. Wenn man bedenkt, dass Aristoteles einer der großen Philosophen und einer der Menschen war, die Heraklits Zeit nahe standen, ist es nicht einfach, eine solche Beziehung zu ignorieren, die er zu Heraklit pflegte. Darüber hinaus steht Aristoteles‘ Heraklit-Interpretation im Einklang mit anderen Meinungen über Heraklit, etwa „Der Weg nach oben und der Weg nach unten“ und mit der Theorie des „universellen Feuers“, und diese Argumente bestätigen die Richtigkeit der Interpretation des Aristoteles. Laut Bertrand Russell. Heraklit betrachtet Feuer als Material: Heraklit glaubte, dass Feuer das erste Element sei und alle anderen Dinge daraus entstanden seien. Laut Thales besteht alles aus Wasser, und Enximenes glaubt, dass das erste Element Luft ist.

2- Ständiger Konflikt oder Krieg: Laut Heraklit haben Konflikte und Konflikte die gesamte Existenz erfasst. Dieses Gesetz regelt alle Lebewesen. Aus Konflikten und Konflikten entstehen Harmonie und Übereinstimmung und die Existenz von Phänomenen bleibt bestehen, und Gleichgewicht wird hergestellt, indem zwei gegensätzliche Dinge voneinander begrenzt werden; Zum Beispiel stehen Tag und Nacht, Winter und Sommer sowie Tod und Leben im Konflikt miteinander und mit der Begrenzung, die jeder von ihnen für den anderen schafft, schaffen sie Gleichgewicht und Ordnung im Dasein und ihr Überleben ist garantiert, wenn extreme Wenn Wenn eines der beiden gegensätzlichen

Dinge geschieht und das eine das andere überwindet, werden Ordnung und Kohärenz zusammenbrechen und das Geschöpf wird zugrunde gehen und verfallen. Wenn zum Beispiel die Sonne ihre Grenzen überschreitet und nicht zu der vom Schicksal bestimmten Zeit untergeht, wird ihr Feuer alles verbrennen und die von ihr bedeckten Dinge werden zerstört. Die Bedeutung von „Krieg“ im Wort Heraklit ist die Veränderung und Transformation der Phänomene und Manifestationen der Existenz und die Ursache dieser Veränderung ist Aktion und Reaktion und Einfluss zwischen Gegensätzen.

Heraklit betrachtet zwei Arten von Gegensätzen:

A. Symmetrische Gegensätze im Ort, die sich in der Breite zueinander und im Ort befinden, begrenzen sich gegenseitig und nehmen jeweils einen Teil des Ortes ein.

B. Aufeinanderfolgende oder longitudinale Gegensätze, die in gleicher Länge hintereinander angeordnet sind und sich gegenseitig zeitlich begrenzen; Zum Beispiel: Völlegefühl und Hunger, Übermaß und Mangel, Gesundheit und Krankheit. Solange ein Sättigungsgefühl besteht, gibt es keinen Hunger, und wenn das Sättigungsgefühl eintritt, verschwindet der Hunger. Wenn das Sättigungsgefühl verschwindet, wird es nach und nach durch Hunger ersetzt. Es gibt auch den Konflikt zwischen Übermaß und Mangel sowie zwischen Gesundheit und Krankheit, die aufeinander folgen. Laut Heraklit bewahrt Dike, der die Verkörperung der Gerechtigkeit ist, das Gleichgewicht, wenn es hergestellt ist.

Er (Heraklit) sagt: Der Krieg ist der Vater und König von allem; Er ist derjenige, der einige von ihnen zu Gott und einige zu Menschen gemacht hat, und einige hat er genommen und andere befreit. Homer hatte Unrecht, als er sagte: Entstand dieser Konflikt zwischen Göttern und Menschen? Er betete unwissentlich für die Zerstörung der Welt; Denn wenn sein Gebet erhört würde, wäre alles verloren.

Dieses philosophische Prinzip von Heraklit kann viele politische Philosophien rechtfertigen, die die Legitimität von Krieg, Aggression, Konflikt und Konflikt zeigen wollen; Weil sie den Krieg als existenzielle Notwendigkeit betrachten und ihre Ziele

dahinter verbergen; Genauso wie der Marxismus von diesem Prinzip profitiert hat, um den historischen Materialismus und die Stadien der historischen Entwicklung der Gesellschaft zu erklären und sie mit der kapitalistischen Welt zu kontrastieren.

3- Allgemeine Bewegung: Eines der philosophischen Prinzipien von Heraklit ist die allgemeine Bewegung aller Wesen. Ihm zufolge ist die ganze Welt in Bewegung und es gibt nichts Festes auf der Welt. Er vergleicht das Universum mit einem Fluss, dessen Wasser fließt und dessen Teilchen zu keinem Zeitpunkt stabil sind. Von ihm ist dieser Ausspruch bekannt: Man kann nicht zweimal im selben Fluss schwimmen. Denn ständig fließt frisches Wasser durch Ihren Kopf.

Nach Heraklit ist die Existenz untrennbar mit dieser allgemeinen und kontinuierlichen Bewegung verbunden, und Trost geht nur durch Transformation verloren. Er vergleicht „Zeit“ mit einem Kind, das sein Spielzeug bewegt. Wie dieses Kind greift die Zeit in die Ereignisse der Existenz ein; Es verwandelt die Jungen in Alte und die Lebenden in Tote, die Nacht in Tage, die Kälte in Hitze und die Wachen in Schlaf. Die Zeit spielt alles; Genau wie ein Kind mit seinen Spielsachen. Heraklit schließt aus diesem Prinzip, dass alles gleichzeitig es selbst und nicht es selbst ist; Existenz und Nichtexistenz kommen zusammen. Alles versucht immer, das zu bekommen, was es nicht hat, und verliert immer das gewisse Etwas. das nicht existiert, daher können die Existenz und ihre Phänomene nicht ein für alle Mal geschaffen werden. Man kann davon ausgehen, dass diese Bewegung und dieser Fluss auf ein anderes Prinzip von Heraklit zurückzuführen sind, und zwar darauf, dem Feuer bei der Entstehung von Phänomenen Originalität zu verleihen. Er betrachtete die Existenz (basierend auf der Interpretation von Aristoteles und Russell) aus dem Feuer. Feuer, das seine Form und Gestalt rechtmäßig verändert, ist von Natur aus unruhig und unruhig. Daher erben seine Manifestationen auch Unruhe.

Heraklit glaubt, dass das Gesetz des allgemeinen Flusses in allen Phänomenen der Existenz verbreitet ist, sei es in der Welt der Objekte, in der Welt der Menschen oder unter Lebewesen; Jeder wird. Was statisch und stabil erscheint, verändert sich im Inneren tatsächlich und verändert sich.

Nach diesem Prinzip kann Heraklit als einer der ersten Begründer der „Dialektik“ gelten, die im 19. Jahrhundert in der Philosophie Hegels und danach im Weltbild des Marxismus zu finden ist. Unter islamischen Philosophen und Mystikern ist dasselbe zu beobachten; Das heißt, die Welt entwickelt sich ständig und ist niemals stabil oder stabil, mit dem Unterschied, dass islamische Philosophen und Mystiker Bewegung und Fluss als innerhalb der Grenzen der materiellen Welt betrachten und nicht als abstrakte Dinge.

Obwohl Heraklit an Veränderung und Transformation in allen Phänomenen der Existenz glaubt, widerspricht dieser Glaube einigen seiner philosophischen Prinzipien; Weil er diese Grundsätze für unveränderlich hält. Zum Beispiel das Prinzip der allgemeinen Bewegung und die Tatsache, dass Feuer von oben nach unten kommt und von unten nach oben geht, und dass Wissen durch die Verbindung des Intellekts und des inneren Logos des Menschen mit dem Intellekt und dem Äußeren erlangt wird Logos. kann nicht geändert werden, sonst gäbe es so etwas wie „Philosophie“ nicht anzubieten; Denn alles, sogar die philosophischen Prinzipien von Heraklit, verändert und transformiert sich. Die Darstellung der Philosophie erfordert einen festen und unveränderlichen Rahmen.

4- Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit: Eines der Prinzipien der philosophischen Gedanken von Heraklit ist „Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit“. Auf dieser Grundlage ist die Existenz eine Einheit als Ganzes, und alle verschiedenen beobachteten Phänomene sind die Existenz und die verschiedenen Manifestationen dieser Einheit. Alles hat in seinem Wesen eine Einheit, auch wenn es gegensätzliche Aspekte hat. Aber diese gegensätzlichen Aspekte schaffen mit ihrer Aktion und Reaktion eine Mäßigung, die Einheit und Einheit zwischen ihnen herstellt.

Heraklit sagt: Unterschiede sind verschiedene Aspekte einer Einheit. Die Einheit findet verschiedene Aspekte, die unterschiedlich und gegensätzlich aussehen, aber tatsächlich sind sie eine Sache und befinden sich in einem einzigen Satz. Seiner Meinung nach sind Gut und Böse, Hässlich und Schön und dergleichen, die unserer Meinung nach als Gegensätze gelten, auf einen Blick gut und allgemein, und alle Konflikte stimmen überein und kompromittieren und werden harmonisch. . Durch Aktion und Reaktion bilden

gegensätzliche Dinge eine Einheit, und die Einheit hat auch verschiedene gegensätzliche Dimensionen. Daher ist eins viele (in der Einheit gibt es Vielheit) und viele sind eins (in der Vielheit gibt es Einheit).

Man kann zum Beispiel sagen, dass eine Armee eine Einheit und eine Sache ist; ist der Träger des Überflusses; Weil es aus Brigaden und Bataillonen besteht Die Gruppen und Gruppen sind Gruppen und vereint, weil sie in einer einzigen Gruppe namens „Armee“ zusammengefasst sind und eine einzige Realität geschaffen haben.

Ein weiteres Beispiel: In der antiken Medizin glaubte man, dass der menschliche Körper aus vier Elementen bestehe: Wasser, Luft, Feuer und Erde. Der Mensch braucht für seine Gesundheit ein Gleichgewicht zwischen diesen vier Elementen. Wenn jedes der Elemente im menschlichen Körper in der erforderlichen Menge vorhanden ist, entsteht durch Aktion und Reaktion eine Einheit zwischen diesen Elementen, die die Gesundheit des Menschen darstellt. Daher ist die Vielheit zur Einheit zurückgekehrt, und die Einheit (was wahr ist) besteht aus widersprüchlichen Elementen in sich selbst. In der Welt der Existenz kann man die Einheit in der Vielheit und die Vielheit in der Einheit durch Vergleich der genannten Beispiele erklären.

Laut Heraklit werden wir kein echtes Einfaches haben; Denn in diesem Fall wird es zu seiner Zerstörung führen; Denn Widerspruch und Konflikt, die das herrschende Gesetz aller Phänomene sind, werden im wirklich Einfachen nicht existieren. Etwas, das keine Widersprüche enthält, wird keine Bewegung und keinen Fluss haben. Dann wird es seine Existenz nicht genießen. Das Ergebnis ist, dass die umfassende Einheit aus Gegensätzen besteht und es in derselben Einheit viele gibt.

In seiner Interpretation dieses Prinzips sagt Caplesten: Die Dinge sind voneinander abhängig, sogar der Mensch mit seiner unsterblichen Seele ist vom Rest der Schöpfung abhängig; Beispielsweise ist sein Körper – gewissermaßen – mit der gesamten Vergangenheit der Welt und der Menschheit verknüpft. Um zu leben, ist er auf die materielle Welt angewiesen, für das physische Leben auf Luft, Nahrung, Wasser,

Sonnenlicht und in ähnlicher Weise auf Gefühle für das intellektuelle Leben; Denn Gefühl ist der Ursprung des Wissens. Für sein kulturelles Leben ist er auf das Denken, die Kultur, die Zivilisation und den Fortschritt der Vergangenheit angewiesen. Kapelsten fügt weiter hinzu: Obwohl der Mensch mit seiner Suche nach Einheit recht hat, hat er einen Fehler gemacht. Wenn er die Einheit auf Kosten vieler anstrebt, ist die einzige Einheit, die Wert hat, die Einheit in den Unterschieden. Dies ist die Gleichheit in der Andersartigkeit und einheitlichen Existenz jedes materiellen Dings, in der gleichen Verschiedenheit und Vielfalt; Ob es Moleküle, Atome, Elektronen und dergleichen umfasst.

5- Wiederholung der Geschichte und ewiges Feuer: Eines der Prinzipien der philosophischen Gedanken von Heraklit in der Dimension des Weltwissens ist die Wiederholung der Weltgeschichte; Das bedeutet, dass die Geschichte der Welt mehrere tausend Jahre lang von vorne beginnen wird und sich alle vergangenen Ereignisse genau wiederholen werden; Denn laut Heraklit ist die Welt die Ausdehnung und Kontraktion des ersten Feuers. Bei dieser Kontraktion und Expansion durchläuft das Feuer die erste Kreisbahn, die in zwei absteigende und aufsteigende Bögen unterteilt werden kann; Der absteigende Bogen, der beim ersten Feuer beginnt und mit der Erde endet, und der aufsteigende Bogen, der bei der Erde beginnt und mit dem ersten Feuer endet.

Laut Heraklit dauerte die Reise auf diesem Rundweg 36.000 Jahre. Das Feuer erstreckt sich in seinem Abwärtsverlauf über 18.000 Jahre und auch der aufsteigende Bogen nimmt die gleiche Zeit ein. Diese Kontraktion, Expansion und Kreisbewegung wird auf unbestimmte Zeit andauern; Es gibt kein Ende dafür. Nach der stoischen Interpretation der Theorie von Heraklit verwandelt sich die Welt am Ende jedes Zeitraums von 36.000 Jahren in Feuer, in einer gemeinsamen Feuersbrunst und Feuersbrunst. bis sich das Feuer mit der Zeit wieder ausdehnt und verschiedene Gesichter daraus hervortreten. Diese Aspekte und Erscheinungsformen sind die gleichen wie die vorherigen Phänomene. Aus der Sicht dieses Philosophen wird die Geschichte nicht vom Menschen gemacht, sondern durch den zyklischen Determinismus des ersten Feuers verurteilt. Der Mensch kann nur ein guter Zuschauer sein. Alles ist wie eine geschriebene Schriftrolle, die nach und nach

zurückkommt, oder wie ein Film, der nach und nach auf der Kinoleinwand erscheint und jeder Schauspieler nacheinander seine Rolle spielt.

So wie Heraklit an die Ewigkeit dieser historischen Perioden glaubt, glaubt er auch an die Antike dieser historischen Perioden. Ihm zufolge handelt es sich um Kurse von Anfang an, und ein Anfang kann nicht angenommen werden. Nach Heraklit, nach der Interpretation der Stoiker, fällt die Welt am Ende jeder historischen Periode in die Hände einer allgemeinen Feuersbrunst, und in der neuen Periode der Geschichte erhebt sich die Welt aus dem Feuer, und diese allgemeine Feuersbrunst ist dauerhaft und ewig; Das heißt, am Ende jeder Periode geschieht dies und dieser Vorfall wiederholt sich bis ins Unendliche, und die Geschichte wiederholt sich danach. Weil es als im Widerspruch zu einigen der festen intellektuellen Prinzipien von Heraklit angesehen wird; Weil:

1. Diese Meinung steht im Widerspruch zu Heraklits Prinzip des Auf- und Abstiegs; Denn „universelles Feuer“ besagt: Alles verwandelt sich in einem Moment auf einmal in Feuer und alle Phänomene der Existenz verschwinden, während das Prinzip des Weges auf und ab besagt: Feuer in einer Umlaufbahn in Davaran ist; So viel es von anderen Phänomenen nimmt, lässt es genauso viel von sich selbst übrig, und mit dieser Gleichung bleibt das Gleichgewicht und die Stabilität erhalten. Tatsächlich findet ein Austausch zwischen Feuer und anderen Elementen statt; Ein ständiger und kontinuierlicher Austausch.

2. Es widerspricht dem Prinzip des Widerspruchs und der Aktion und Reaktion; Denn nach dem Prinzip des Widerspruchs unterliegt alles in jeder Situation der Veränderung und Transformation, die durch Widerspruch, Aktion und Reaktion verursacht wird, während das universelle Feuer sagen möchte, dass alle Widersprüche zu einem bestimmten Zeitpunkt verschwinden und zerstört werden, es gibt keinen mehr Fülle als ein Widerspruch sein

3. Nach Heraklit verändern sich Phänomene immer ineinander, nicht dass etwas entsteht und etwas anderes zerstört wird, sondern Feuer verwandelt sich auf dem Weg nach unten in andere Dinge und auf dem Weg nach oben in andere Dinge. Sie verwandeln sich in

Feuer und so Veränderung basiert auf dem Prinzip der Größen; Ewiges und unveränderliches Prinzip. So war und wird die Welt schon immer sein. Es ist klar, dass diese Idee nicht im Einklang mit dem Prinzip des „universellen Feuers“ steht und es (universelles Feuer) aus dem Denksystem des Heraklit ausschließt.

4. „Globales Feuer“ widerspricht dem Prinzip „Einheit in der Menge und Menge in der Einheit“; Denn einerseits sagt er: Einer ist immer viele, und andererseits sagt er: Bei einem globalen Brand werden die Massen vernichtet und kehren zur wahren Einheit zurück.

6- Relativität von Gut und Böse: Einer der Überzeugungen von Heraklit ist die Relativität von Gut und Böse in der Welt. Ein Ding kann in Bezug auf ein Phänomen böse, in Bezug auf andere Phänomene jedoch gut sein, oder etwas kann in Bezug auf ein Wesen schön, in Bezug auf ein anderes jedoch hässlich sein. Er sagt: Schlamm ist für ein Schwein mehr wert als klares Wasser und Stroh ist für einen Esel wertvoller als Gold. Meerwasser ist das Reinste und Unreinste; Es ist die Lebensquelle für Fische und die Quelle der Zerstörung für Menschen. Alle guten und schlechten Dinge werden in einer allgemeinen Sichtweise eins: Für Gott sind alle Dinge schön und gut und richtig, aber die Menschen halten einige davon für falsch und falsch und andere für gut und richtig.

B- Anthropologie des Heraklit

Nach einer kurzen Bekanntschaft mit Heraklits kosmologischer Sichtweise wird kurz seine Sicht auf den Menschen untersucht. Generell wird das Menschenverständnis jedes Philosophen – auch Heraklit – von seinem kosmologischen Standpunkt beeinflusst. Denn die Welt ist der Behälter der Existenz und der Ort des Wachstums und der Entwicklung sowie der Anfang und die Vollendung des Menschen. Die Lösung, die Heraklit anbietet, um die Welt zu kennen, nutzt er bei der Interpretation und Erklärung des Menschen; Denn seiner Meinung nach ist der Mensch eine kleine und komprimierte Welt. Daher haben beide Welten (Welt und Mensch) eine Schlüsselinterpretation.

1. Der Mensch: Laut Heraklit besteht das Universum aus Feuer, das in verschiedenen Formen vorkommt und verschiedene Namen trägt. Das Feuer, das von seinem

ursprünglichen Ursprung aus begann und unterging, bis es sich in Erde verwandelte, bewegt sich weiter und steigt weiter an, bis es zu seinem Ursprung zurückkehrt. Nach Heraklit ist auch der Mensch so. Der Mensch ist eine kleine Welt, die aus verschiedenen Elementen besteht: Wasser, Erde, Feuer und Luft. Das feurige Element im Menschen ist seine Seele, die das Element des Bewusstseins, der Vernunft und der Weisheit ist, und sie erlangt ihr Wissen durch die Verbindung mit dem universellen Intellekt (was später erklärt wird). Der Mensch wird durch das Gesetz der Transformation und des Konflikts zwischen Gegensätzen verurteilt, das in der Außenwelt existiert. Die Seele des Menschen schmilzt im Inneren wie Feuer, und auch das Wasser beginnt sich nach oben zu bewegen, dabei zu Staub zu werden und wieder zur Seele zurückzukehren, die ein feuriges Element ist. Durch diese Höhen und Tiefen wird das Gleichgewicht im Inneren des Menschen aufrechterhalten, und dadurch wird unsere Existenz stabil und dauerhaft, und diese Höhen und Tiefen finden in bestimmten Größen statt. Wenn es in einem der Elemente ein Extrem gibt, ist das Gleichgewicht es kollidiert. Schlaf und Wachheit, Tod und Leben usw. sind das Ergebnis dieser Zunahmen und Abnahmen und Eingriffe in die Privatsphäre des anderen. Die menschliche Seele, die eine feurige Natur hat, ist umso menschlicher und bewusster, je mehr sie dieses Element (Feuer) hat. Daher sind trockene und reine Seelen die weisesten, besten und rechtmäßigsten. Laut Heraklit ist der Mensch ein unfreiwilliges Wesen und hat keinen Einfluss auf sein eigenes Schicksal. Er muss nach dem allgemeinen Recht handeln und sich diesem anpassen. Die Arbeit, die der Mensch in dieser Welt leistet, besteht darin, sich mit den Gesetzen der Existenz vertraut zu machen und sich daran auszurichten. Das Glück des Menschen liegt in der Anerkennung und dem „Wissen“; Kenntnis von Ehre und Gesetz, die universell ist und befolgt werden muss. Aber die meisten Menschen denken nicht an dieses universelle Gesetz und befolgen es auch nicht. Wenn jeder dieses universelle Gesetz kennenlernt, wird er erkennen, dass die Unterschiede verschiedener Aspekte nichts weiter als eine „einzige Wahrheit“ sind. Daher wird der Krieg der 72 Nationen enden; Weil jeder nach dieser einen Wahrheit suchen wird. Basar Die größte Quelle menschlichen Unglücks und Übels ist Stolz und Arroganz. Wenn ein Mensch sich selbst kennt und die Lebensregeln versteht, werden sein Gefühl von Stolz

und Arroganz verschwinden. Daher ist Selbstfindung eine Suche nach einer Quelle; Denn Selbsterkenntnis hilft einem Menschen, das universelle Gesetz zu kennen und sich daran anzupassen. Heraklit sagt: Es stimmt, dass der Determinismus die Existenz regelt, aber die Entdeckung dieses Determinismus und seiner Gesetze in einem selbst und in der Welt erleichtert viele Schwierigkeiten, und soziale Gesetze, wenn sie richtig sind, sind die Manifestation des allgemeinen Gesetzes und der Vernunft.

2- Wissenschaft und Wissen des Menschen: Eine der Kategorien in der Philosophie des Heraklit, die im Kapitel der Anthropologie vorgeschlagen werden können, ist die Wissenschaft und das Wissen des Menschen und die Art und Weise, diese zu erwerben. Laut diesem Philosophen sind durch Sinneseindrücke gewonnene Wahrnehmungen und Informationen nicht wichtig und ungültig; Denn seiner Meinung nach ist nicht der Sinn vertrauenswürdig, sondern der Intellekt und das intellektuelle Wissen, das gültig und vertrauenswürdig ist.

Heraklit sagt: „Augen und Ohren sind schlechte Zeugen für Menschen, wenn sie einen wilden Geist und eine fremde Sprache haben.“

Der Maßstab des Wissens ist die Vernunft, aber nicht irgendeine Vernunft, sondern eine Vernunft, die universell und universell ist. Laut Heraklit ist die Welt um uns herum weise und rational. Unser Intellekt erwirbt Wissen und Informationen durch die Kommunikation, die er mit ihm aufbaut. Sinne sind Werkzeuge zur Kommunikation mit dem Intellekt (partieller Intellekt, menschlicher Intellekt), mit der Welt um uns herum, mit dem allgemeinen Intellekt und mit dem universellen und universellen Intellekt. Der Intellekt im Inneren des Menschen ist wie ein Astronom, der sich in seinem Observatorium versteckt und die Instrumente des Observatoriums nutzt, um die Welt um ihn herum zu entdecken und zu erklären. Der Geist kommuniziert mit dem Weltgeist durch die Nutzung der Sinne, die Öffnungen für die Betrachtung und Durchdringung der Außenwelt darstellen, und auf diese Weise werden Informationen gewonnen. Wenn die Sinne einschlafen, wird die Verbindung des Intellekts mit der umgebenden Lebewelt

unterbrochen und der Wissenserwerb gestoppt. Wenn er aufwacht, kann er mit Werkzeugen und Instrumenten Kontakt zum äußeren Intellekt aufnehmen.

Heraklit hat eine interessante Analogie, um diese Theorie zu erklären, und er vergleicht den Erwerb von Wissen mit dem Verbrennen von Kohlen, wenn man sich dem Feuer nähert; Wie die Kohlenstücke, die, wenn man sie in die Nähe des Feuers legt, sich durch Umwandlung entzünden, und wenn man sie wieder davon trennt, erlöschen sie.

Mit dieser Analogie möchte Heraklit sagen, dass die Teilvernunft, die ein Vorteil der allgemeinen Vernunft ist und in uns vorhanden ist, Informationen und Wissen erlangt, indem sie eine Verbindung mit der allgemeinen Vernunft herstellt, und wenn diese Verbindung unterbrochen wird, Erkenntnisse gewinnt und Wissen Es ist vergessen. Diese universelle Vernunft und die Vernunft Gottes, die wir durch die Teilnahme an ihr rational werden, ist der Maßstab der Wahrheit. Daher ist das, was allen gemeinsam ist, dasjenige, das der Gewissheit würdig ist. Weil es von der universellen und göttlichen Vernunft verstanden wird. Aber was nur einer Person passiert, ist nicht vertrauenswürdig. Wir verstehen und denken über alles nach, indem wir an Gottes Intellekt teilhaben. Deshalb müssen wir dem Universellen und Gemeinsamen folgen und die Wahrheit sagen, solange wir uns an der Erinnerung an diesen Grund beteiligen. Aber wenn wir unsere besonderen individuellen Gedanken zum Ausdruck bringen, sagen wir falsch.

Das Ergebnis ist, dass Wissenschaft und Wissen durch die Verbindung und Kommunikation unseres partiellen Intellekts mit dem universellen und universellen Intellekt erfolgen, und unsere Sinne sind auch ein Werkzeug zum Herstellen dieser Verbindung, und sie spielen eine wichtigere Rolle zwischen den Sinnen, Augen und Ohren.

J. Gott – „Logos“ (Theologie)

Eine der grundlegenden und wichtigen Diskussionen in der Philosophie des Heraklit ist die Diskussion über die Kategorie von Gott und „Logos“; Denn die Diskussion dieser beiden Kategorien erklärt uns die göttliche und spirituelle Haltung des Heraklit. Vielleicht

muss man sagen, dass Heraklit zwar an Gott glaubt, der Gott, an den er glaubt, jedoch nicht derselbe Gott ist, den sich die griechische Gesellschaft seiner Zeit vorstellte. Die Gesellschaft, in der Heraklit lebte, glaubte an viele Götter und glaubte, dass der Gott Zeus an der Spitze aller Götter steht und der Gott der Götter ist. Sie bewahrten Geheimnisse und Bedürfnisse für ihre Götter und baten sie, ihre Wünsche zu erfüllen. Heraklit verspottete die griechischen Götter und beschuldigte die Menschen, sie anzubeten, und blickte auf sie herab. Aber wie ging es dem Gott Heraklit? Die Kenntnis des Gottes, an den er glaubte, hängt von der Kenntnis des „Logos“ ab, einer der Grundkategorien und gleichzeitig nicht sehr klar.

Logos und seine Bedeutungen: Für „Logos“ wurden mehrere Bedeutungen genannt, von denen einige aufeinander bezogen werden können; Weil sie ein gemeinsames Schicksal haben. Manche Bedeutungen ähneln Wortkombinationen, die nicht aufeinander bezogen werden können. Die meisten dieser Bedeutungen wurden in der Ära von Heraklit verwendet.

1- Alles Gesagte oder Geschriebene, Geschichte oder Bericht, ob fiktiv oder real, Beschreibung von irgendetwas und Erklärung einer Situation; Gespräch, Konversation, Gerücht und Neuigkeiten. Es ist klar, dass dies alles die Gesichter von „allem Gesagten“ sind.

2- Bewerten und Berechnen; „Sie müssen die Logos des Geldes, das in Ihrer Hand floss, zurückgeben“, das heißt, das Konto zurückgeben.

3- Über etwas nachdenken und darüber traurig sein; „Zeus Logos hat keine Sterblichen“, das heißt, Zeus – der Gott der Götter – hat nicht die Gedanken oder Sorgen der Sterblichen; Er kümmert sich nicht um Sterbliche.

4- Nachdenken und Abwägen von Beweisen und Verneinungen und, den Griechen zufolge, ein Gespräch mit sich selbst; Auf dieser Grundlage bedeutet Logos Denken und Argumentieren.

5- Ursache, Grund oder Argument; „Warum hat er Opfer gebracht?“ Das heißt, basierend auf welchem Logos? Aus welchem Grund? Warum schweigst du ohne Logos?“; Ich meine, warum schweigst du?

6- real und real; „Wahre Könige sind Könige im wahren Logos“, das heißt, sie sind wahre Könige, im Gegensatz zu Königen, die nur Könige in Worten sind und keine Wahrheit und Realität haben.

7-Größe, volle Größe; „Viele von ihnen haben nicht den Logos der Antike erreicht“, das heißt, sie haben nicht die Größe oder die Größe der gesamten Antike erreicht.

8- Kommunikation, Beziehung und Verhältnis; Wie bereits erwähnt, wurden diese Bedeutungen für Logos in der Ära Heraklits verwendet.

Es gibt zwei weitere Bedeutungen für Logos, denen Heraklit mehr Aufmerksamkeit schenkte und die Logos in diesen Bedeutungen verwendeten:

9- Allgemeines Prinzip, Gesetz oder Regel;

10- Die Macht der Vernunft; Natürlich kommt diese Bedeutung den Bedeutungen von vier und fünf nahe – d. h. dem Konzept des Denkens und Abwägens von Beweisen und Verneinungen sowie der Ursache und Vernunft bzw. des Beweises – die Kraft der Vernunft ist es, die bei den Griechen Menschen von Tieren unterscheidet.

Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Bedeutungen für „Logos“:

11- „Logos einer Sache“ bedeutet die Definition einer Sache, die aus folgendem besteht: strukturierter Ausdruck der inneren Natur der Dinge

12- „Logos“ bedeutet zustimmen. „Mit einem gemeinsamen Logos beschlossen sie, den Rest der Ionier zu schicken“, bedeutet, dass sie zustimmten. „Dariush hatte Angst, dass diese sechs Menschen gemeinsam mit Logos gehandelt hätten“, das heißt, sie hätten in Harmonie oder vereint miteinander gehandelt.

Gott: Nach einem kurzen Verständnis des Logos sollten Sie Herakles sehen Was denkt Tus über Gott und wie stellt er ihn dar? Aus den Schriften der Kommentatoren und Interpreten der Heraklit-Philosophie geht hervor, dass der Gott des Heraklit nicht der Gott ist, an den die griechische Gesellschaft seiner Zeit glaubte, sondern der Gott, der in allen Objekten und Phänomenen steckt außerhalb von ihnen, aber von außen auf ihnen. regiert Gott leitet sie in allen Dingen und gibt ihnen Ordnung und Gesetzmäßigkeit. Alle Phänomene sind Ausdruck davon. Die Definition, die Heraklit von Gott gibt, ist auf „Logos“ anwendbar – gemäß einigen der von ihm beabsichtigten Bedeutungen; Wie Vernunft und Legalität. Gott – Heraklit – ist nicht der Schöpfer der Welt; Weil es keinen Schöpfer der Welt gibt; Weil es ewig ist, aber Gott und Ordnung und Harmonie und allgemeines Gesetz, die Seele und der Grund der Existenz. Er – Gott – ist der Schöpfer, Regulator und Koordinator der Dinge, die natürlich auch ewig sind.

Gott-Intelligenz ist der universelle Logos; Ein allgemeines Gesetz, das allen Dingen innewohnt. Es vereint alle Dinge zu einer Einheit und bestimmt die ständige Veränderung ihrer Grade nach dem allgemeinen Gesetz.

Der Gott des Heraklit ist der Logos oder die Ehre und das universelle und ewige Gesetz und der Herrscher über alles, der die Quelle der Gegensätze in derselben Einheit ist. Er (Heraklit) nannte Gott einst Zeus. Sein Gott ist umfassend von Gegensätzen und ihrer Einheit. Er bezieht auch alle möglichen Gegensätze mit ein. Die Welt und all ihre verschiedenen Phänomene sind unzählige Manifestationen Gottes; Das heißt, Logos oder das universelle Gesetz, das universell und alles durchdringend ist und über alles herrscht; In jedem der Dinge oder Gegensätze, die auftauchen, trägt es seinen Namen. Heraklit, Logos, Zeus, Azarakhsh – das universelle Feuer – betrachtet sie alle als eins. (Tatsächlich sind dies alles Ausdrucksformen derselben Wahrheit mit unterschiedlicher Gültigkeit.) Der Logos, der alles und eins ist, ist der höchste Gott und hat die Natur eines Gottes.

„Logos“ von Heraklit wurde im Laufe der Jahrhunderte unterschiedlich interpretiert und verwendet. „Logos“ wird in der Schule der Stoiker als grundlegendes und universelles

Leitprinzip und als oberstes Prinzip verwendet, das die Materie durchdringt und eine gottähnliche und göttliche Bedeutung hat.

Im Christentum versteht man unter „Logos“ Jesus Christus (Friede sei mit ihm), der vom Vater hervorgegangen ist und eine Seite des Dreiecks (Ab-Ibn-Ruh al-Quds) von Jesus Christus (Friede sei mit ihm) bildet. Wer ist der Logos oder der göttliche Intellekt? Er ist der Sohn Gottes und verantwortlich für Funktionen und Pflichten wie die Erschaffung der Welt, Offenbarung und Vermittlung zwischen dem Vater und den Menschen, und er ist das Instrument der Offenbarung des Vaters an uns Menschen.

Christian Origenes, einer der Gelehrten der ersten Jahrhunderte des Christentums, betrachtete „Logos“ als den Sohn Gottes und er sei das göttliche Wort. Als Widerlegung der Worte seines Rivalen Celsus schreibt er: Nach Celsus ist der Logos aller Dinge Gott selbst (das heißt, der Logos ist Gott selbst, der in allen Dingen gegenwärtig ist), während wir glauben, dass Logos der Sohn ist von Gott. Logos ist in unserer Philosophie dieselbe Person, die wir über ihn sagen: Am Anfang war Logos (der Ausdruck, den Johannes verwendet, ist „Wort“, aber die Bedeutung von „Wort“ ist „Logos“). Logos war bei Gott. Der Logos war Gott.

Ergebnis:

In den Schriften einiger Experten werden die Bedeutungen von „Logos“ auf diese Weise ermittelt. Das Gesetz des Seins, der Sprache, des Wortes (des Wortes), des Intellekts der Welt oder das universelle Gesetz des Ganzen und Allen, das die gesamte Existenz regelt und in allem und überall offensichtlich ist, und die Phänomene der Existenz fließen in Übereinstimmung damit und als wenn durch seinen Befehl, und das Beispiel dafür ist der Intellekt. Es ist in einer Person. Nach dem, was gesagt wurde, hat „Logos“ viele Bedeutungen und Verwendungen, und diese Vielzahl von Bedeutungen hat die Bedeutung von Heraklit mehrdeutig gemacht und ist geworden mehrdeutig und fügte der unklaren und mehrdeutigen Philosophie von Heraklit eine weitere Mehrdeutigkeit hinzu und ebnete den Weg für verschiedene Interpretationen, die von Kommentatoren und Kommentatoren

eröffnet wurden. Aber es scheint, dass das, was Heraklit mit diesem grundlegenden und fundamentalen Wort am meisten meinte, darin besteht, dass „Logos“ sowohl menschliches Denken als auch das Leitprinzip der Welt ist; Und es ist ein Gesetz, das der Welt Ordnung gibt und das der menschliche Geist verstehen kann. „Logos“ ist universelle, umfassende, gemeinsame und universelle Vernunft, und jeder weise Mensch, der einen Teil von „Logos“ oder universeller Vernunft in sich trägt, ist derjenige, der Wissen erlangt, indem er sich mit der universellen Vernunft verbindet. „Logos“ ist das Gesetz, das die Phänomene der Existenz regiert und beherrscht. Alles ist die Manifestation des Logos; Weil es Legalität hat. Laut Heraklit basieren Bewegung, Stärke, Konflikt, Einheit in Fülle und Fülle in Einheit, das Auf und Ab des Feuers, historische Perioden usw. alle auf bestimmten Regeln und Vorschriften. Alles steht unter dem Deckmantel dieser Gesetzmäßigkeit und der allgemeinen und universellen Vernunft – d. h. Logos. Der Logos in der Welt verhält sich wie der Intellekt im menschlichen Körper. Er ist das innere und wesentliche Gesetz von allem. Alle Dinge haben einen Logos; weil sie eine besondere Gesetzmäßigkeit haben. Einige glauben, dass „Logos“ das erste und universelle Feuer ist, aus dem alle Phänomene entstanden sind und alle Wesen einschließen, und dass alle Buddhas ein Diagramm seiner Auflösung sind. In dieser Bedeutung wird Feuer oder „Logos“ als dasselbe verstanden.

Einige der philosophischen Kommentatoren von Heraklit glauben, dass Feuer ein objektives und greifbares Beispiel für „Logos“ ist und mit anderen Worten, Feuer ist der materielle Aspekt von „Logos“. „Logos“ ist Vernunft und absolutes Wissen. Jedes Teil- und Einzelbewusstsein ist eine Manifestation jenes absoluten Bewusstseins, das durch die Verbindung mit ihm erlangt wird. Diese unterschiedlichen Interpretationen der Meinungen von Heraklit sind auf die Unbestimmtheit seiner Aussage zurückzuführen, die dazu geführt hat, dass die Kommentatoren unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung hatten.

Verweise:

Pi-Buch – Mahan Kaveh – elektronische Veröffentlichung – 2019 – S. 243–274 – Godment-Label

Das Buch des Kultismus – Mahan Kaveh – elektronische Veröffentlichung – 2018 – S. 671 – Godment-Label

History of Philosophy, Bd. 6, S. 229–315; General Philosophy or Metaphysics, S. 215–237; A Look at New and Contemporary Philosophies in the Western World, S. 159–171; Übersetzung von Kants Präpositionen, S. 11-20 und der Weg der Weisheit in See Europe, Bd. 2, S. 235-265.

Mohammad Ali Foroughi, The Path of Wisdom in Europe, Teheran, Zovar, 1344, Bd. 1, S. 5

Emil Brid, History of Philosophy, übersetzt von Ali Murad Davodi, zweite Auflage, Teheran, Academic Publishing Center, 1374, Bd. 1, S. 70

Sharaf al-Din Khorasani (Sharaf), die ersten Philosophen Griechenlands, zweite Auflage, Teheran, Pocket Books Company, 1357, S. 253

Emil Brid, Pishin, Bd. 1, S. 75 / S. 75

Abdul Karim Shahrastani, Al-Mallam und Al-Nahl, Beirut, Daral-e-Marefa, 1400 n. Chr. / 1980 n. Chr., Bd. 2, S. 81

R. K. An: Sharafuddin Khorasani, Pishin, S. 254 und 246

Ebenda, S. 238 / Capleston, History of Philosophy, übersetzt von Seyed Jalaluddin Mojtavavi, Center for Scientific and Cultural Publications, 1362, Bd. 1, S. 62

Musaheb, Gholam Hossein, Farsi-Enzyklopädie Band 2, die Hauptreferenz des Buches Columbia Encyclopaedia – Tehran: Amir Kabir, Taschenbücher, 2017 – Seite 2251

Izutsu, Toshihiko Izutsu, nichtsprachliche Kommunikation zwischen Gott und Mensch, Übersetzer: Aram, Ahmad, Islamische Bildung (Awqaf-Organisation), April 1348, Nummer 8 (12 Seiten, von 51 bis 62).

Foroughi, Mohammad Ali 2003. Der Weg der Weisheit in Europa. Teheran: Hermes-Veröffentlichungen. Shabak 234-234-964-363.

Babaei, Parviz (2012). Philosophische Schulen. Teheran: Negah-Verlag. Shabak 7-964-978-351-375.

Russell, Bertrand 1373 Geschichte der westlichen Philosophie. Übersetzt von Najaf Daryabandari. Teheran: Buch der Flucht.

Durant, Will 1390 Geschichte der Philosophie. Übersetzt von Abbas Zaryab. Teheran: Wissenschaftlicher und kultureller Verlag. Shabak 1-964-978-445-005-1.

Copleston, Frederick 2013. Geschichte der Philosophie, Band eins. Übersetzt von Jalaluddin Mojtaboi. Teheran: Zentrum für wissenschaftliche und kulturelle Veröffentlichungen. Shabak 978-964-445-798-2.

Hollingdale, Reginald 2007 Geschichte der westlichen Philosophie. Übersetzt von Abdul Hossein Azarang. Teheran: Phoenix Publications. ISBN

Darvishi, Dariush 1391. Der dunkle Philosoph. Abadan: Veröffentlichung von Fragen. Shabak 978-600-265-018-4.

Bergman, Grigory 2009 Kleines Buch der Philosophie. Übersetzt von Keyvan Qabadian. Teheran: Kitab Ame.

Taylor, C. 1390 Routledges Geschichte der Philosophie, Band I. Übersetzt von Hasan Mortazavi. Teheran: Cheshme. Shabak 0-964-978-800-362.

MAHAN KAVEH